

Il giorno di fondazione, Dies Natalis, delle città romane (Piacenza, Bologna, Brindisi, Treviri, Aosta e Jesi)

Amelia Carolina Sparavigna

Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia

L'articolo propone una discussione del Dies Natalis, il giorno di fondazione, delle città romane. Ci si basa principalmente sul lavoro di A. M. Eckstein, che illustra, con dovizia di particolari, le varie proposte in merito. Non vi è infatti alcuna fonte antica che ci dica come i Romani stabilissero il Dies Natalis delle città. Si illustrerà anche l'orientamento astronomico proposto da Heinrich Nissen nel suo *Das Templum*, 1869. Nissen propone il Dies Natalis come il giorno all'alba del quale il decumano della città viene stabilito in direzione del sorgere del sole. Verificare l'orientamento astronomico è facile, dato che basta considerare i decumani delle città di cui è noto il Dies Natalis. Alcuni casi specifici, Piacenza, Bologna, Brindisi, e Treviri mostrano come il Dies Natalis non ha nulla a che fare con la direzione del decumano. Verranno fatti cenni a studi su Nicopolis, Ostia e Miseno. Si discuteranno anche Aosta e Jesi.

The article proposes a discussion of the Dies Natalis, the day of foundation of the Roman towns. We rely mainly on the work by A. M. Eckstein, who illustrates, in detail, the various proposals in this regard. In fact, there is no ancient source that tells us how the Romans established the Dies Natalis of the towns. The astronomical orientation proposed by Heinrich Nissen in his *Das Templum*, 1869 will also be illustrated. Nissen proposes the Dies Natalis as the day at dawn on which the decumanus of the town is established in the direction of sunrise. Verifying the astronomical orientation is easy, given that all we must do is consider the decumani of the towns whose Dies Natalis is known. Some specific cases, Piacenza, Bologna, Brindisi, and Trier show how the Dies Natalis has nothing to do with the direction of the decumanus. References will be made to studies on Nicopolis, Ostia and Miseno. Aosta and Jesi will be discussed too.

Fonti storiche ci dicono che i Romani festeggiavano un giorno specifico come giorno natale delle colonie. Un articolo di A. M. Eckstein, 1979, illustra la problematica relativa alla definizione del Dies Natalis. Non esiste infatti fonte antica che ci dica come venisse scelto tale giorno. In Eckstein troviamo proposti il giorno del lustrum dei coloni, il giorno della posa della Forma Urbis nel foro e il giorno quando si tracciava con l'aratro il pomerium, il limite legale che separava l'urbs dall'ager. Non troviamo considerata da Eckstein la proposta di Heinrich Nissen, illustrata nel "*Das Templum*", 1869, di allineamento astronomico del decumano. La teoria di Nissen ha ricevuto molte critiche, come abbondantemente illustrato in "[Nissen, Nietzsche, Valetton, Castagnoli, Catalano, Le Gall ed altri ancora, e la loro opinione circa il templum e la direzione dei decumani delle città romane](#)".

Per Heinrich Nissen il Dies Natalis della città corrisponde a quello all'alba del quale il decumano, l'asse viario principale del sito, veniva stabilito in direzione del sorgere del sole. Sempre secondo Nissen, tale giorno era anche un giorno di festa del calendario romano. Nissen cita come esempio, oltre a Roma (festa delle Parilie) il caso di Brindisi, legandolo alla Festa della Salus. La teoria astronomica di Nissen è stata dimenticata, ed è stata riportata da me all'interesse dell'archeoastronomia nel 2020, evidenziando le critiche mosse a Nissen. Nel 2007, Giulio Magli aveva proposto, senza citare Nissen, il giorno di fondazione come quello all'alba del quale si tracciava il decumano puntando al sorgere del sole, un giorno di festa del calendario romano. In Magli, 2007, troviamo oltre a Roma, l'esempio di Bologna (Terminalia). Essendo Magli titolare dell'unico corso di archeoastronomia in Italia, definiamo tale teoria come archeo-astronomica.

Magli sottolinea l'origine etrusca del rituale, ma su questo punto desidero rimarcare con forza la necessità della lettura del testo di Pierangelo Catalano, 1978, intitolato "Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia". Nel lavoro di Catalano è evidente che la scienza augurale a noi nota è tipicamente quella romana e non etrusca. E la scienza augurale è relativa al templum. Comunque, la teoria archeoastronomica di Magli, 2007, è sostanzialmente quella astronomica di Nissen, 1869: decumano orientato sorgere del sole un dì di festa.

Torniamo all'articolo di Eckstein ed al Dies Natalis come da lui illustrato. A tal proposito, è ben noto il passo di Cicerone che sottolinea la tradizione: "Nonas Sextilis Dyrrachio sum profectus ipso illo die quo lex est lata de nobis. Brundisium veni Nonis Sextilibus. ibi mihi Tulliola mea fuit praesto natali suo ipso die qui casu idem natalis erat et Brundisinae coloniae et tuae vicinae salutis". Le None del mese di agosto (Sextilis), sono il compleanno di Tullia, figlia di Cicerone, il giorno natale di Brindisi e del tempio della Salus a Roma. Il Dies Natalis, il compleanno, esisteva quindi per le persone, per le colonie, e per i templi, ed infatti Heinrich Nissen specifica proprio questo nel suo *Das Templum*, portando Brindisi come esempio. Il Dies Natalis è anche l'inizio del regno di un imperatore. Attenzione: per i templi il Dies Natalis corrisponde a quello della dedica, che è l'atto finale, quando il tempio viene aperto al culto pubblico; tale giorno non corrisponde a quello quando si tracciava il suo asse lungo (ammettendo il tempio come rettangolare). Questo Nissen non lo nota, perché non rientra nella sua teoria astronomica.

"Wie jeder Mensch, so hat auch der Gott und die Götterwohnung und das Templum in seinen verschiedenen Anwendungen überhaupt einen Geburtstag. Dies gilt ebenso von der Stadt: einige Geburtsjahre italischer Städte sind S. 56 zusammengestellt. So wenig wir hiervon wissen, erscheint unsere Kunde bezüglich der Geburtstage doch noch weit dürftiger. Für Rom wird er bezeichnet durch das Parilienfest am 21. April, für die Colonie Brundisium durch das Fest der Salus auf dem Quirinal am 5. August. Nach dem oben Gesagten muss also die Richtung des Decumanus entsprechen dem Sonnenaufgang am Gründungstag des Templum. Und um die Theorie auf gegebene Fälle anzuwenden, lässt sich aus dem Decumanus der Gründungstag finden, oder falls der Tag bekannt, die Richtung des Decumanus" (Nissen, 1869).

Come ogni essere umano, anche la divinità e la sua dimora, ed il templum nelle sue varie applicazioni, festeggiano il loro compleanno. Questo vale anche per le città: alcuni anni di nascita delle città italiane sono raccolti a pagina 56 (del *Das Templum* di Nissen). Ne sappiamo poco, e per quanto riguarda il Dies Natalis, ne sappiamo ancor meno. Per Roma il compleanno è scandito dalla festa delle Parilia il 21 aprile, per la colonia di Brundisium dalla festa della Salus al Quirinale il 5 agosto. Secondo quanto detto in precedenza da Nissen, la direzione del Decumano deve corrispondere all'alba del giorno di fondazione del Templum. E per applicare la teoria a dati casi, si può trovare il giorno di fondazione dal Decumano, o se si conosce il giorno, la direzione del Decumano. L'idea di Nissen, applicata ai templi, è questa: se si riesce a stabilire la direzione dell'asse lungo del tempio e la si confronta con l'azimut del sorgere del sole, si può trovare il giorno corrispondente ed eventualmente conoscere la festa dal calendario. In tal modo si conosce la divinità a cui il tempio è dedicato. Due grossi problemi esistono: se il calendario è luni-solare, la corrispondenza non c'è, come osservato da De Petra nella sua recensione del libro di Nissen, 1869, e il Dies Natalis del tempio è il giorno della dedica che è, come già detto, l'atto finale con apertura al culto pubblico. La dedica, *dedicatio*, è fondamentale perché il tempio diventa vivo, quando entra nella sua funzione, quella del culto. Lo stesso possiamo dire delle città romane, che diventano vive quando sono abitate, non quando l'agrimensore ne stabilisce l'asse decumano.

Il calendario Giuliano

De Petra osservò l'impraticabilità dell'applicazione del metodo di Nissen nel caso del calendario luni-solare, che a Roma, nella forma del calendario repubblicano, soffriva anche di mala gestione. Data la conseguente irregolarità, Giulio Cesare riformò il calendario rendendolo solare. Il

calendario Giuliano, voluto da Cesare nel 46 a.C. e che partì il primo gennaio del 45 a.C., fu applicato in modo errato dai pontefici romani, che invece di intercalare un giorno ogni quattro anni, lo intercalarono ogni tre anni. Nell'anno 8 a.C., dopo esser diventato Pontefice Massimo, Augusto mise mano al calendario, imponendo che le intercalazioni fossero fermate, finché la data civile non venne a coincidere con quella astronomica. Successivamente, il calendario giuliano venne applicato correttamente, intercalando un giorno ogni quattro anni. Ecco che cosa dice Leandro Polverini, 2016. "Ma (è uno dei fatti più curiosi nella storia pur ricca di fatti curiosi come quella del calendario in genere, del calendario romano in particolare) i pontefici incaricati del calendario inserirono ogni tre anni, anziché ogni quattro, il giorno intercalare previsto dalla riforma. L'errore si protrasse per ben 36 anni, dal 45 al 9 a.C., durante i quali furono perciò fatte dodici intercalazioni triennali, anziché nove intercalazioni quadriennali. In 36 anni, il calendario ufficiale era rimasto indietro – questa volta – di tre giorni rispetto all'anno solare. Nell'8 a.C. Augusto intervenne alla sua maniera: anziché sottrarre al calendario tre giorni (Cesare non aveva esitato ad aggiungerne 90 in un solo anno!), decise di sospendere l'intercalazione per tre volte. Dopo l'intercalazione del 9 a.C., non furono fatte quelle del 5 a.C., dell'1 a.C., del 4 d.C. Con l'intercalazione dell'8 d.C., il calendario giuliano – trascorsi più di cinquant'anni dalla sua introduzione – era finalmente a regime" (Polverini, 2016).

Le feste del calendario

I tre giorni di differenza al 9 a.C. possono sembrare pochi, nell'ottica di Heinrich Nissen e il suo ricercare le feste del calendario per datare i templi. Dipende però da quanto sono fitte le feste del calendario. "Nel mondo romano, ... il calendario mutò profondamente nel corso del tempo. Il più radicale cambiamento, dopo la pubblicazione attraverso il *ius flavianum*, fu operato in età cesariana. Solitamente si ricorda della riforma operata dal dittatore la scansione su base solare ma la vera innovazione non fu tecnica, bensì politica, come evidenziato soprattutto da Augusto Fraschetti; si trattò di introdurre, infatti, accanto alle feste comunitarie dedicate alle divinità, come fino ad allora era stato per tradizione secolare, le ricorrenze destinate a celebrare le imprese di uomini, nello specifico le vittorie militari riportare anche in contesto di guerre civili (Alessandria, Farsalo, Zela, Tapso, Munda) facendole rientrare nelle *feriae publicae*. Tale novità aprì la strada alla massiccia immissione nel calendario da parte di Augusto di festività deputate a commemorare non solo successi bellici ma anche appuntamenti legati alla *domus*, come la nascita dell'imperatore o altre ricorrenze quali, ad esempio, il matrimonio con Livia; l'uso tipico della Roma repubblicana di celebrare in ambito privato festività gentilizie (*ex usu domesticae celebritatis*) si trasferiva ora nel contesto collettivo e comunitario ove alla sola *gens giulio-claudia* era riservato il potere di espandere nello spazio pubblico gli anniversari relativi ai propri membri" (Cresci Marrone, 2021).

Dopo Augusto, il *dies natalis* dell'imperatore diventa una festa. Nel Calendario non c'è solo più il *dies natalis* dei templi. Oltre alle *feriae publicae*, c'era anche il *dies natalis* delle colonie e dei municipi, oltre che delle varie associazioni religiose (*collegi*).

Eckstein ed il Dies Natalis

Eckstein dice che "the Roman colonies traditionally commemorated a definite day of the year, and that this day corresponded to that of their founding". Questo giorno era a tutti gli effetti il *Natalis Dies*, the "birthday" of the colony. Notiamo che il Latino non ha il verbo "fondare", ha i verbi "condere" e "deducere" (*urbem condere/coloniam deducere* come da Tarpin, 2021). *Deducere* è relativo alla deduzione della popolazione, da Roma, verso la colonia. *Condere* è relativo alla creazione di una *urbs* dove non ve ne è mai stata una. Oppure alla sua sostituzione, dopo che la *urbs* precedente era stata completamente distrutta.

Dice Eckstein che solo alcuni *Dies Natalis* sono noti. "The question to be considered is: what action in the long sequence of actions necessary for the legal and practical founding of a colony did such a "birthday" commemorate and celebrate?" Domanda alla quale rispondere non è banale.

La realizzazione della colonia richiedeva lunghe procedure, e non solo rituali, e capire quale era il giorno che i coloni commemoravano, tra i tanti momenti importanti per la colonia, non è semplice. Le fonti antiche non dicono quale dovesse essere questo giorno, altrimenti la risposta sarebbe stata immediata.

La risposta standard è stata fornita da Theodor Mommsen, dice Eckstein. Il Gründungact, era "performed by the traditional commission elected by the Tribal Assembly to oversee the founding of a colonia, consisted of the performance of the first colonial lustrum (purification ceremony), which followed the first colonial census; this census, in turn, occurred after all the land allotments within the territorium of the colony had been distributed to the colonists".

Commissione coloniale? Chi era incaricato della fondazione dal Senato di Roma? Per rispondere si deve far attenzione al periodo considerato. Ad esempio, due proconsoli avevano fondato nelle Gallie, e "Ebenso waren Private oder Officiere die Delegierten des Caesar bei seinen Coloniegründungen" (Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, al link: <https://de.wikisource.org/wiki/RE:Coloniae>).

Secondo Mommsen, il Gründungact coincideva con la cerimonia di purificazione che avveniva dopo l'assegnazione dei lotti ai coloni, che a sua volta seguiva un loro census. "Das Datum der Coloniegründungen entspricht der Datirung des Lustrum,"

Continua Eckstein. "Mommsen's hypothesis received quick acceptance". Ma noi troviamo E.T. Salmon che dice che il Dies Natalis commemorava il giorno quando la forma, (la forma è la mappa dettagliata che riportava anche le assegnazioni ai coloni), insieme alla Lex Colonica, veniva posta nel foro della urbs e la groma, lo strumento d'agrimensura, rimossa. Copia della Forma e della Lex erano conservate in archivio a Roma. "These formalities terminated the colonization procedures ... and the colonia dated officially from that moment" (Eckstein). Per Salmon quindi, la data da commemorare è quella che vede la forma della colonia posta in luogo pubblico, e per sottolineare che da quel momento in poi non si poteva più fare variazioni, si rimuoveva la groma. Osserva Eckstein che però non esiste uno stringente legame tra l'atto finale - la posa della forma - che segue l'insediamento fisico dei coloni sul terreno a loro destinato, e il giorno di rimozione della groma. "Junius Nipsus, who is our sole source for the setting up of the forma and the lex colonica and the removal of the groma, makes no such connection".

In entrambi i casi, quello proposto da Mommsen e quello proposto da Salmon, la data ufficiale di fondazione era prossima alla fine o addirittura la fine di tutto il processo di creazione della colonia.

Se possiamo interpretare in chiave religiosa o laica contemporanea, quella che propone Mommsen sembra la data del battesimo, e quella di Salmon la registrazione all'anagrafe, e non la data che rappresenta una nascita fisica, o addirittura, un concepimento della colonia. Eckstein invece cerca di localizzare temporalmente la data che la colonia poteva commemorare come più evocativa della sua nascita. Eckstein propende per il giorno quando il fondatore ha tracciato il perimetro dell'urbs della colonia con l'aratro.

Mommsen si basa su Cicerone De divinatione 1.102. Secondo Eckstein, è bene procedere con l'analisi dei passi che si possono estrarre dalle fonti, compreso Cicerone: "these passages make it very likely that the day celebrated as the foundation day of a Roman colonia was neither the day of the original colonial lustrum, nor the day on which the forma and the lex colonica had been set up in the colonial forum and the groma removed. The foundation day, rather, commemorated the day on which the boundaries of the original colonial town-site had been marked out, by the ritual plowing of a furrow around the town-site according to the archaic prescriptions of the Etrusca disciplina, immediately after sacrifices and the taking of auspices had been performed at the site" (Eckstein). Il pensiero di Eckstein è quindi che il giorno commemorato era quello dove il fondatore, capite velato, tracciava con l'aratro il perimetro, sollevando l'aratro in corrispondenza della posizione delle porte, per replicare quanto Romolo aveva fatto per Roma. Attenzione, Cicerone non dice che il giorno da commemorare fosse quello della cerimonia con l'aratro (altrimenti avremmo già risposto alla domanda iniziale); è Eckstein che deduce, da quanto dice

Cicerone circa i lustra, che i coloni non commemorassero un lustrum. In ogni caso, anche il giorno della cerimonia con l'aratro arriva dopo tutta una serie di operazioni. E ne precede altre. Per Eckstein, è invece nella natura delle cose, che si commemorasse l'arrivo dei coloni sul territorio, "and not (as both Mommsen and Salmon would have it) at the very end of that process". A questo punto, Eckstein ricorda Roma e la sua fondazione da parte di Romolo e che il rito di fondazione venisse ricordato il 21 aprile col Parilia festival. "April 21 was considered, literally, the dies natalis of the City (cf. Ovid Fast. 4.806: natali . . . Roma, tuo)". Questo giorno è un giorno convenzionale, come l'anno. Come giorno ed anno siano stati scelti, merita un discorso a parte. La scelta del giorno è stata fatta in modo da sovrapporsi a quello di festa molto antica di origine pastorale.

Il rito di fondazione, ben noto, seguito da Romolo è stato quello di tracciare con un aratro un solco per segnare il confine della città. "These ritual actions performed by Romulus were considered to constitute the founding of the city, and were celebrated as such on the day of the Parilia festival". Molte fonti antiche, come anche la coniazione monetaria, ricordano il rituale con l'aratro per la fondazione di nuove città, dice Eckstein, e la conclusione, ovvia secondo Eckstein, "to draw here is that a colonia was considered officially condita (or deducta) following the conclusion of the aratrum ritual - just as was the case with Rome itself".

A proposito dell'uso dell'aratro, Eckstein dice come Cicerone avesse criticato Antonio per aver completamente rifondato Casilinum, invece di aggiungere semplicemente nuovi coloni. But "a complete and ceremonial refounding naturally enhanced Antony's prestige. Tu autem insolentia elatus omni auspicio iure turbato Casilinum coloniam deduxisti, quo erat paucis annis ante deducta, ut vexillum tollereres, ut aratrum circumduceres . . . ab hac perturbatione religionum advolas, etc ... Cicero's reference to the vexillum here has to do with the march of the new colonists to the colonial site, and will have relevance later; for now, the point to note is that in this passage Cicero clearly conceives of the aratrum ceremony as the ceremony connected with colony-founding once the colonists had indeed arrived at the colonial site (ut aratrum circumduceres ...). Antony's corruption of this ritual for his own political ends is what Cicero primarily means by omni auspicio iure turbato and perturbatione religionum. It is surely significant that when Cicero here thinks of the founding of a colonia, what comes to his mind is the aratrum ceremony first and foremost" (Eckstein). In verità Cicerone non parla solo dell'aratro. Per Cicerone, Antonio ha corrotto tutto il processo relativo agli auspici ed alla religione.

Notiamo allora un fatto fondamentale. Quando Augusto ha creato la sua colonia a Bologna, in sostituzione di quella di Antonio, non ha raso al suolo la città per rifarla da zero con un nuovo pomerium. Ha semplicemente dedotto i coloni. Quindi dobbiamo distinguere tra urbs di nuova fondazione e urbs già esistenti, e pomeri che vengono o non vengono modificati.

Dopo tutto ciò che ha detto, Eckstein conclude che il giorno da ricordare come quello di fondazione della colonia è quello della cerimonia dell'aratro, con Roma come archetipo. Vi erano però deduzioni coloniali in siti dove l'urbs c'era già. "Yet the orthodox scholarly position here is that the founding day of Roman coloniae commemorated a much later event in the actual process of setting up a colony: either the performance of the first colonial census and lustrum following the physical settlement of the colonists on the land (so Mommsen), or the setting up in bronze of the forma and the lex colonica, and the removal of the groma machine (so Salmon)" (Eckstein). Dato che la posizione accademica ortodossa è però quella di Mommsen o quella di Salmon, Eckstein è nuovamente su Cicerone, Cic. De div. 1.102, "the text from which Mommsen originally deduced his idea that a lustrum coming late in the establishing of a colonia constituted its formal founding". L'ipotesi Salmon l'ha già eliminata. Per quanto riguarda Mommsen, Eckstein aggiunge che, anche se la sua interpretazione fosse corretta, essa sarebbe solo una considerazione da comparare ad altre considerazioni, che portano ad indicare l'aratro come l'atto formale di fondazione della colonia.

Secondo Eckstein, Mommsen ha mal interpretato Cicerone. In De divinatione 1.102, mentre parlava delle cerimonie sacrificali, Cicerone dice: in lustranda colonia ab eo qui eam deduceret, et cum

imperator exercitum, censor populum lustraret, bonis nominibus qui hostias deducerent eligebantur. "Cicero here certainly connects the deductio of a colonia with the deductor's performance of a lustrum or lustratio (that is, the ritual purification of a body of people by means of the suovetaurilia sacrifice, possibly in connection with a sacred fire). Mommsen assumed that this lustrum followed a census taken at the colonial site once all the colonists had been finally settled on their allotted land. However, Cicero by no means specifies where or when the colonial lustrum took place - and it may well be that the lustrum took place at Rome, before the colonists even set out on their march to the new colonial site" (Eckstein).

Cicerone cita il lustrum coloniale con altri due lustra, il lustrum del census, e quello militare. E per Eckstein, il confronto non supporta l'ipotesi di Mommsen che il lustrum sia avvenuto al sito della colonia, e quindi quasi alla fine dell'insediamento. Per Eckstein, come accadeva per un'armata militare, i coloni, dopo census e lustrum, partivano sotto il vessillo verso il territorio a loro destinato. Il vessillo, insieme all'aratro, era simbolo di fondazione. Gli elementi comuni sono quindi la proclamazione della lista dei cittadini (maschi) fatta con criteri militari/economici, seguita dal lustrum dei prescelti, e dalla cerimonia del vessillo; poi l' "armata" partiva in marcia verso la nuova colonia. Ma se è così, a seconda della distanza da Roma della colonia, sarebbe potuto passare anche molto tempo tra il lustrum e l'arrivo "at the colonial site, sometime following which (everyone is agreed) the colonia was officially founded". Questa è una conclusione che Eckstein trae da Cicerone, per le similitudini dei tre lustra: censoriale, militare e coloniale. E Mommsen "was probably incorrect to use De div. 1.102 as evidence that the first colonial census and lustrum occurred at the very end of the physical settlement of the colonial site itself, and that the day when this census and lustrum were completed constituted the founding day of the colonia" (Eckstein).

Per Eckstein si può concludere che la colonia commemorasse il giorno quando i nuovi coloni, arrivati sul sito della colonia sub vexillo e fatti i sacrifici e presi i presagi, vedevano uno dei membri della commissione coloniale tracciare con l'aratro il solco – pomerium - attorno al sito proposto per l'edificazione della città coloniale. Tale solco separava gli *auspicia* relative all'*urbs* da quelli dell'*ager*. A tal proposito, si veda Catalano, 1978. "This has not been the orthodox scholarly opinion, which has tended to see some action by the colonial commissioners at the very end of the actual, physical settlement of the colonia as signalling its official founding"(Eckstein).

Abbiamo visto che ci sono tutta una serie di momenti che precedono la cerimonia con l'aratro e che coinvolgono i coloni, questo esercito di uomini che si muove da Roma, sotto un vessillo, per appropriarsi di un dato territorio. La cerimonia dell'aratro avviene seguendo, come dice anche Eckstein, il perimetro proposto per la sede della città (proposed colonial town-site). Sarebbe naturale pensare che il perimetro fosse stato già predisposto prima della cerimonia, a seguito di lavori preparatori di disboscamento, agrimensura e livellamento. Sarebbe naturale pensare la groma già stata posata, molto prima della cerimonia dell'aratro e dell'arrivo dei coloni. La groma allora simboleggerebbe la nuova misura del territorio ed anche l'ultima cosa da togliere alla fine di tutto il processo. E quindi, che cosa succedeva sul territorio, mentre i coloni si preparavano e marciavano? Lavoravano gli agrimensori? E questo ben prima che i coloni giungessero sub vexillo, il territorio a loro destinato era già stato preparato e misurato? (vedi <https://de.wikisource.org/wiki/RE:Coloniae#III. Beschreibung der Coloniegründung>)

L'agrimensura era un'opera da ammirare per la sua complessità. Schon vor der Ankunft der Colonisten war das für dieselben bestimmte Territorium durch Agrimensoren, in der Kaiserzeit unterstützt von Centurionen und Soldaten, nach denjenigen Grundsätzen vermessen worden, welche bei der Augurallehre in Anwendung kamen. Zwei Linien, die eine von Süden nach Norden (*cardo maximus*), die andere von Osten nach Westen (*decumanus maximus*), durch den Mittelpunkt des Territoriums gelegt, teilten dasselbe in vier Teile, welche bezeichnet wurden durch *dextra*, *sinistra* *decumanum*, *citra* und *ultra cardinem*. Zu den beiden sich schneidenden Hauptlinien wurden parallel weitere Linien gezogen, welche ebenfalls *cardines* und *decumani* oder

miteinem gemeinsamen Namen limites hiessen. So wurde das ganze Territorium, das mit Häusern zu bebauende wie das Ackerland, in rechtwinklige gleichseitige Vierecke =centuriae zerlegt (s. den Art. Centuria Nr. 5). Die Schnittpunkte der limites, also die Eckender Centurien, wurden durch Grenzsteine oder Grenzpfähle bezeichnet (Hygin. de limit. const. p. 172; de gen. contr. p. 126. 127), auf welchen die Zahl des cardo und decumanus vom Mittelpunkt an vermerkt wurde, so dass darnach die Centurie genau zu bezeichnen war (Frontin. de contr. agr. p. 14. Hygin. de limit. p. 111).

Sarebbe naturale pensare già tutto stabilito, prima della tracciatura del pomerio. Dobbiamo però fare delle precisazioni. L'inauguratio del pomerio si riferisce al solco primigenio della città, non alla direzione del suo decumano. Esiste a tal proposito l'osservazione fondamentale di Pierangelo Catalano, che il rituale etrusco non richiedeva di necessità decumani e cardini. Dice infatti Catalano (1978): "È necessario sottolineare come dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile); né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici". Pensare necessaria la presenza del decumano è un "errore persistente fra gli studiosi di antichità, nonostante i risultati già raggiunti dal Valetton". L'errore persistente è originato dal Das Templum di Nissen, che infatti Valetton critica abbondantemente. La città non è un templum.

Ora è necessario leggere Catalano, 1978.

Catalano e il templum

"Colui che consulta Iuppiter attraverso l'arte augurale (in particolare i signa ex cáelo ed ex avibus) designa, in riferimento ad un luogo in terris, un luogo in aere entro cui, in base alla legum dictio, i signa assumono definiti significati in risposta alla domanda (si est fas). Questo modo di consultare la divinità attraverso la designazione di un templum aereo è comune non solo ai Latini, ma anche agli Osco-Umbri: ... Il Valetton aveva notato che non solo la legum dictio, ma anche il templum aereo sono elementi caratteristici della divinazione italica, mentre sembrano mancare a Greci e ad Etruschi. Non si può certo dire che questi due elementi non trovino corrispondenti presso altri popoli; certo è però che essi rivelano come, in ambiente italico, la divinazione augurale abbia avuto un particolare sviluppo in riferimento ai signa imperativa (cioè, richiesti alla divinità su questioni prefissate e con modalità, appunto, definite)" (Catalano, 1978).

"Era detto templum anche un luogo inaugurato, cioè una porzione di territorio su cui era stata chiesta l'approvazione divina per adibirlo ad attività pubbliche di magistrati e sacerdoti; poteva essere inaugurata, a quanto pare, solo una porzione di ager Romanus. Dalla inauguratio dei templa va nettamente distinta la dedicatio - consecratio di aedes, aediculae, arae, pulvinaria, simulacra, ecc.: anche se la consacrazione doveva avvenire, salvo eccezioni come l'aedes Vestae, in luogo inaugurato. Alcuni templa (come la curia Hostilia e i rostra) non furono consacrati, per gli impedimenti alle attività pubbliche che ne sarebbero derivati; d'altra parte, alcune aedes sacrae non erano preventivamente inaugurate, per tenerne lontani gli atti relativi all'amministrazione della cosa pubblica" (Catalano, 1978).

"Competenti ad inaugurare i templa erano esclusivamente gli augures. Peraltro, presupposto del valido esercizio del potere di inaugurazione era la richiesta fatta dal magistrato che aveva compiuto la scelta del luogo da inaugurare. Inoltre, gli augures erano tenuti a procedere all'inaugurazione richiesta dal magistrato: l'inaugurazione poteva però ovviamente avere anche esito negativo" (Catalano, 1978).

"Luogo inaugurato era altresì il pomerium. Ma esso non era un templum, né erano templa l'urbs Roma e le coloniae. Bastino poche considerazioni: la richiesta di approvazione del templum riguardava le attività pubbliche e religiose in generale (quella del pomerium riguardava in particolare la costruzione delle mura e il confine degli auspicia urbana); il templum era costituito secondo il decumanus e il cardo (mentre solo talvolta, se il luogo era opportuno, le urbes erano

costituite con limiti rettangolari); se tutta l'urbs fosse stata un templum, si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi all'interno di un luogo già inaugurato; infine, non sarebbe certo stato possibile applicare le norme per il rispetto dei luoghi inaugurati a tutta l'urbs. È erronea poi l'opinione che tutti i luoghi limitati secondo il decumanus e il cardo fossero templa. Il VALETON ha chiarito che non erano templa gli agri divisi dai magistrati per assegnarli ai privati, né le vineae (spesso costituite secondo decumanus e cardo), né i castra (anzi, era detta impropriamente tempium una parte dell'accampamento” (Catalano, 1978).

“L'inaugurazione del confine dell'urbs differiva da quella degli altri luoghi (e per questo il pomerium non era un templum): la richiesta di approvazione riguardava un particolare uso pubblico e non le attività pubbliche e religiose in generale come per i templa; il rito (detto Etruscus ritus) aveva sue caratteristiche, fra cui dalle fonti è particolarmente ricordato il tracciamento del solco con un vomere di bronzo. È necessario sottolineare (vedi nota 164) come dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile); né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici! (Catalano, 1978).

Catalano sottolinea in nota 164: “Contro un errore persistente fra gli studiosi di antichità, nonostante i risultati già raggiunti VALETON: 'De ratione decumani et cardinis diversa a ratione templorum terrestrium et aliena a reliquis templis'. Significativa è la severa critica formulata da STACCIOLI, ... Per ritenere che la limitazione secondo decumanus e cardo fosse, secondo le fonti, parte essenziale del rito etrusco di fondazione delle urbes, si può trovare appiglio solo nei passi relativi alla cosiddetta Roma quadrata, fondata da Romolo sul Palatino”.

Haruspices e Augures

Circa la Fondazione di una nuova città, dice Magli, 2007, che il “ritual, as is universally known, comprised the observation of the flight of the birds and the tracing of the boundaries by ploughing a furrow. The art of taking auspices from the flight of the birds was ruled by the Etrusca Disciplina, the collection of writings of the Etruscan religion, which was thought of as having being revealed to humanity by the gods (the books are long lost, but accounts on them have survived, for instance in the work De Divinatione by Cicero). A fundamental part of all the rituals of the **aruspices** was the individuation of the auguraculum, a sort of terrestrial image of the heavens (templum) in which *the gods were “ordered” and “oriented” starting from north in the hourly direction* (an intact example of auguraculum has been found in the city of Bantia, see Torelli 1966). The individuation of the templum thus required astronomical orientation to the cardinal points (Aveni & Romano 1995, Pallottino 1997); at the corresponding “centre” (mundus) a deposit of foundation containing first produces of the fields and/or samples of soil from the native place of the founders was buried” (Magli, 2007). “... According to these sources a fundamental part of all the rituals involved astronomy, since the haruspices had to identify a sort of terrestrial image of the heavens (templum) in which the gods were ‘ordered’ and ‘oriented’ starting from the north in a clockwise direction” (Magli, 2008).

Spesso c'è confusione tra àuguri ed aruspici. Ripetiamo quindi: “Competenti ad inaugurare i templa erano esclusivamente gli augures. Peraltro, presupposto del valido esercizio del potere di inaugurazione era la richiesta fatta dal magistrato che aveva compiuto la scelta del luogo da inaugurare. Inoltre, gli augures erano tenuti a procedere all'inaugurazione richiesta dal magistrato” (Catalano, 1978).

Magli parla di una suddivisione del templum - non si capisce a quale templum si riferisca - in settori orientati dedicati alle divinità. Castagnoli, 1971, considera il sistema assiale e l'uso fattone dagli Etruschi, che hanno incorporato il rapporto tra la delimitazione terrestre e il Templum celeste. Il cielo è come un cerchio diviso in quattro parti da due assi. Il cardine e il decumano, impiegati nell'urbanistica, erano una rappresentazione terrena del modello celeste. Ulteriori delimitazioni all'interno dei quattro settori determinarono la distribuzione dei seggi degli dèi,

grazie a quanto detto da Marziano Capella. Al Templum dei cieli corrispondeva un Templum sulla terra, cioè il "luogo consacrato dagli auspici" (attenzione, il templum è luogo inaugurato e non consacrato, si veda Catalano, 1978, "dalla inauguratio dei templa va nettamente distinta la dedicatio-consecratio di aedes, aediculae, arae, pulvinaria, simulacra, ecc.: anche se la consacrazione doveva avvenire, salvo eccezioni come l'aedes Vestae, in luogo inaugurato. Alcuni templa (come la curia Hostilia e i rostra) non furono consacrati, per gli impedimenti alle attività pubbliche che ne sarebbero derivati; d'altra parte, alcune aedes sacrae non erano preventivamente inaugurate, per tenerne lontani gli atti relativi all'amministrazione della cosa pubblica")

Sottolinea Castagnoli che, sfortunatamente, le prove riguardanti l'orientamento del Templum sono contraddittorie. Varrone, e Plinio, dicono preferibile un orientamento meridionale. Da Livio, Dionigi di Alicarnasso, Plutarco e Isidoro deduciamo un orientamento orientale. Eppure Vitruvio, che secondo Nissen attinge a fonti ellenistiche, raccomanda che la parte anteriore del tempio sia rivolta a ovest. Questo orientamento è quello che conoscevano i gromatici, poiché prediligevano l'ovest non solo per l'orientamento del tempio ma soprattutto per le linee base (lineamenta) usate nei rilievi topografici. E infine, appare da Omero e Platone che i Greci avevano un orientamento settentrionale. Molti diversi sistemi cosmici si fondono in queste dottrine - dice Castagnoli - e rendono quasi impossibile indicare sequenze temporali, poiché vanno dall'epoca babilonese fino all'era ellenistica.

Magli cita Aveni e Romano, 1994, *Orientation and Etruscan ritual*. In questo articolo di Aveni e Romano troviamo citato il *Das Templum* di Nissen, non per il templum romano ed etrusco, ma solo per i dati sulle orientazioni dei templi. Appena pubblicato, il testo di Nissen era stato abbondantemente recensito, come ad esempio nel *Philologischer Anzeiger* (1870). In tal recensione si trova che Nissen afferma che, secondo chiare testimonianze antiche, i Romani si erano accontentati di dividere in quattro parti il templum celeste, mentre gli Etruschi lo avevano formato in sedici parti, ma nel Cap.6 del *Das Templum* il notevole costrutto di Marziano Capella, in cui una serie di divinità è suddivisa in sedici regioni, viene negato agli Etruschi e dichiarato "romano in tutto e per tutto", una delle "tradizioni più importanti della religione italica", poiché "nella forma in cui si presenta il frammento non c'è traccia di divinità etrusche". Potrebbe essere, ma la dottrina etrusca degli dèi non era, almeno nella sua forma successiva, un miscuglio di frammenti mitologici greci, italici e autoctoni? – questo si chiede la recensione, ed ancora - Quando i romani parlavano di tal dottrina, di solito non usavano i nomi appropriati delle divinità romane? Ciò che è citato a pagina 186 [del *Das Templum*] lo dimostra già a sufficienza. E se Marziano Capella non nomina le divinità etrusche, non potrebbe averle omesse intenzionalmente dal suo registro incompleto? Secondo la recensione del *Philologischer Anzeiger*, tutta l'applicazione di questo frammento alla teoria romana del tempio augurale è in generale di per sé forzata; e secondo le antiche testimonianze potrebbe essere ricondotto solo alla teoria etrusca del fulmine; ed è risaputo quanto rigorose e cavillose fossero le distinzioni degli auspici in merito, e quindi dobbiamo stare attenti a non generalizzare troppo facilmente in base al particolare (*Philologischer Anzeiger*, 1870).

Tornando agli aruspici, Catalano, 1978, spiega "la posizione degli aruspici (Tusci ac barbari) nel sistema giuridico-religioso romano. Nelle fonti latine sono detti *haruspices* gli interpreti della "mente e volontà" degli Dei secondo la tecnica divinatoria etrusca. tipico della divinazione etrusca era ricercare l'avvenire, mentre scopo della divinazione romana era conoscere la volontà del Dio, cioè, essenzialmente, la sua approvazione o disapprovazione delle azioni umane, anche già compiute. ... L'attività degli aruspici, secondo quanto si ricava da Cicerone (*De div.* 2, 49; cfr. 1, 72), riguardava principalmente: l'interpretazione di *exta* degli animali sacrificati *domi militiaeque*; la *fulguris conditio*; l'*interpretatio* e la *procuratio* dei prodigia. ... Ma resta fermo ... il carattere non vincolante delle deduzioni della aruspicina, di contro a quello vincolante, ben visibile anche nella vita politica, della tecnica romana degli *auspicia*, il cui controllo spetta agli *augures*" (Catalano, 1978). Ripetiamo anche che "competenti ad inaugurare i templa erano esclusivamente gli *augures*". Inoltre, "il valore religioso del templum può essere compreso solo ponendo questo in

rapporto con la definizione dei segni validi (e della loro efficacia, eventualmente limitata al dies) mediante la *legum dictio*, e con la predisposizione delle aves per l'osservazione”.

Sono gli auguri ad osservare le aves (uccelli), non gli aruspici. “Sulla permanente distinzione tra arte augurale romana e aruspicina vedi P. Catalano, *Aruspici*” (Catalano, 1978). “Va ripetuta qui, per l'implicito riferimento al *templum aereo*, la precisa domanda di Cicerone, *De div.*, 2, 35, 75: *Quid enim scire Etrusci haruspices aut de tabernaculo rede capto aut de pomerii iure potuerunt?*” (Catalano, 1978). E poi ci sarebbe da distinguere *auspicia* e *auguria*. «C'est d'abord au point de vue de la compétence qu'apparaît une différence essentielle, les *auspicia* étant de la compétence particulière des magistrats, les *auguria* par contre étant de la compétence exclusive des augures» (De Visscher, 1962).

Roma quadrata e Nuova Roma

Abbiamo visto che Catalano: per “ritenere che la limitazione secondo *decumanus* e *cardo* fosse ... parte essenziale del rito etrusco di fondazione delle *urbes*”, si “può trovare appiglio solo nei passi relativi alla cosiddetta *Roma quadrata*”.

“La tradizione antica indica chiaramente che *Roma quadrata* era *un'area consacrata prima della fondazione della città vera e propria*. Essa era una zona quadrangolare davanti alla casa di Augusto, dove si riuniva periodicamente il popolo per salutare l'imperatore. Ma l'idea di *Roma quadrata* era nata al tempo in cui il popolo si riuniva entro l'area quadrangolare del *Comizio*. *Roma quadrata* si identificava con i Romani entro un quadrato, nella cui area si trovava una fossa di fondazione (*mundus*), realizzata per propiziare le divinità inferie, mentre il quadrilatero era trapiantato dall'alto per l'*auspicatio*, che serviva per conoscere la volontà degli dèi celesti. Anche la zona dei *comizi centuriati* ebbe il suo *mundus*, cioè l'altare sotterraneo di *DisPater*. La *Roma quadrata palatina* era funzionale all'ideologia *augustea*, ma la sua dislocazione dal *Comizio* al *Palatino* fu un fenomeno più antico dell'età di Augusto” (Mastrocinque, 1998).

“Solidissima è anche la tradizione sulla fossa e sulle offerte di fondazione. Del resto, anche Costantino, quando fondò la nuova Roma sul Bosforo, avrebbe scavato una fossa e vi avrebbe deposto il *Palladio*” (Mastrocinque, 1998).

L'11 Maggio del 330 Costantino il Grande celebra la *dedicatio* della Nuova Roma, Costantinopoli. A proposito del *Dies Natalis*, dice infatti Linderski, 1979, “we should not forget the birthday of the New Rome, the *genetlia* of Constantinople on 11 May.” “11 May is the date of what most scholars commonly describe as *dedicatio*; it is, however, interesting to observe that the old Roman ritual did not know the ceremony of the *dedicatio* of cities, but rather the ceremony of the *inauguratio* of the *pomerium*.” Però è noto che la città aveva un nume tutelare, e quindi una forma di “invito” alla divinità ad entrare nella città per proteggerla doveva esistere. Come in Eckstein, troviamo in Linderski la domanda: “Which act technically constituted the 'birth' of a city or a temple?”

“As far as temples are concerned this was, no doubt, the act of *dedicatio*/*consecratio* ... A Roman city, however, was not the property of a deity, it was not a *res sacra*, and consequently the rite of *consecratio*/*dedicatio* could not find any application at the foundation ceremony.” Linderski, come Eckstein, considera il rito con l'aratro e la coppia di buoi, come quello di fondazione delle città. Il rito creava il *pomerium* (Catalano, Thulin).

Santo come inaugurato

Elena Tassi Scandone, nel Capitolo 6. *Sacer e sanctus: quali rapporti?*, *Publications de l'École française de Rome*, al link <https://books.openedition.org/efr/3387>, ci parla del “sacro” e del “santo”. “In origine *sanctus* è tutto ciò che ha ottenuto l'*augurium* divino”. L'autrice, a tal proposito, sottolinea un passo tratto dal primo libro dei *Fasti* di Ovidio. Scrive il poeta *augusteo*: *Sancta uocant augusta patres, augusta uocantur templa sacerdotum rite dicata manu / huius et augurium dependet origine uerbi / et quodcumque sua Iuppiter auget ope*. “I patres chiamano santo

ciò che ha ottenuto l'augurium, e augusti (che hanno cioè ricevuto l'augurium) sono chiamati i templi inaugurati dai sacerdoti secondo il rito. Anche l'augurium deriva in origine da questa parola, e anche tutto ciò che Giove accresce con la sua potenza.”

Ribadisce Scandone, che “il templum in senso tecnico è un luogo inaugurato, cioè una parte di territorio rispetto al quale è stata chiesta l'approvazione divina, ma non è consacrato al dio. L'inauguratio, che si conclude con la definizione dei confini e la costruzione del recinto da parte degli auguri, rende il templum sanctum. Nel caso delle mura, il templum minus, per influenza dell'Etruscus ritus, è tracciato con l'aratro. L'Urbs gode pertanto di una duplice protezione: l'augurium di Giove e le mura, costruite nel luogo indicato dal dio”.

Attenzione, si sta parlando delle mura e dello spazio necessario per inaugurare le mura (per cui templum minus). Ricordiamo quindi la distinzione tra pomerio e muro. Secondo Catalano “L'inaugurazione del confine dell'urbs differiva da quella degli altri luoghi (e per questo il pomerium non era un templum): la richiesta di approvazione riguardava un particolare uso pubblico (v. par. 1) e non le attività pubbliche e religiose in generale come per i templa”.

Secondo Scandone, “Il solco è tracciato religionis causa, affinché la nuova città sia difesa da una fossa e da un murus. Spiega Varrone che il luogo dal quale viene estratta la terra si chiama fossa, mentre la terra gettata all'interno murus. Il circolo (orbis) che si viene a trovare dietro la fossa (post ea) costituisce il principium urbis. Esso è chiamato pomerium, perché è posto dietro il muro e segna la fine degli auspici urbani [Nota 20]” [Scandone].

La città è un templum? No. Ecco cosa si dice in nota [20] dell'articolo di Scandone. “Di notevole interesse appare il confronto con il testo di Gellio che discende da una fonte particolarmente attendibile, ovvero i Libri de auspiciis redatti dal Collegio degli auguri. Gell., 13, 14, 1-3: pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii. Il problema del pomerium è una delle questioni più dibattute, per l'oggettiva difficoltà di trovare una soluzione. Le fonti raccolte da Lugli 1952, p. 115-131 evidenziano come già gli antichi avessero opinioni molto differenti. Mommsen 1876 mette in evidenza i problemi connessi all'identificazione del pomerium, sia come struttura materiale, come locus, che come concetto giuridico, cfr. Liou-Gille 1993, p. 94 ss. Cfr. Anche Magdelain 1977 (= Magdelain 2015, p. 209 ss.) ; Id. 1976-1977 (= Magdelain 2015 p. 155 ss.). Una rassegna delle diverse posizioni della dottrina si trova in Andreussi 1999. Sull'argomento di recente, cfr. anche De Magistris 2007, p. 4 che appare peraltro molto critico nei confronti della ricostruzione di Magdelain 1977 (=Magdelain 2015, p. 211) e Id. 1976-1977 (= Magdelain 2015 p. 155), il quale ipotizza che tutta la città fosse un templum. Questa tesi è smentita chiaramente dalle fonti che ricordano l'esistenza, all'interno dell'urbs, di molti templa. Inoltre, come evidenziato dal Catalano 1960, p. 306 «se tutta l'urbe fosse stata un templum si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi entro un luogo inaugurato». Cfr. anche Catalano 1978, p. 476 s. Sulla distinzione domi militiae, cfr. Tassi Scandone 2008, p. 1 ss. Con indicazione della letteratura e delle fonti. Per la distinzione tra auspicia urbana e auspicia militaria, cfr. in particolare Catalano 1960, p. 303 ss.” [Tassi Scandone, prego consultare le referenze ivi date].

La proprietà

Tornando alla limitazione, essa rispondeva alla necessità di testimoniare la proprietà.

Die vollendete Limitation und Assignation wurde durch eine zwiefache Beurkundung, durch Monumente an Ort und Stelle und durch Documente, fixiert, welche als Beglaubigung eines Staatsactes öffentlichen Glauben hatten. Die örtlichen Grenzmonumente bestanden in steinernen viereckigen oder auf den Biegungen dreieckigen Altären von bedeutender Grösse, welche auf der Grenze der Pertica wie der Praefecturen errichtet wurden (Grom. p. 199, 2–10, Fig. 192. 193). Von den Documenten war das wichtigste die Karte, welche die ganze Colonie samt ihrem Landgebiet womöglich mit Angabe der Länge und Breite der Assignationen in jeder Centurie zur Übersicht über die noch vorhandenen subseciva (Grom. p. 121, 17–24) im kleinen wiedergab (Fig. 196 b.

197 a) und daher forma (publica), pertica, centuriatio, metatio, limitatio, cancellatio, typus, scarifus (σκάριφος) genannt wurde. Das Hauptexemplar dieses Risses wurde in Erz gegraben und gleich dem Statut, der lex der Colonie, auf dem Markt der Colonie oder in dem Tabularium öffentlich angeschlagen.

Il testo ora riportato è una parte di quello al link de.wikisource.org, già prima menzionato, dove è spiegata la suddivisione del territorio partendo dagli assi Est-Ovest e Nord-Sud. Ben poche colonie romane hanno questa orientazione astronomica. E così torniamo a Nissen, che dice che la città è un templum, non orientata secondo gli assi cardinali ma orientata col sorgere del sole. La città però non può essere un templum, e si ritorna a dire nuovamente che è strettamente necessaria la lettura del testo di Pierangelo Catalano. Notiamo anche che secondo gli agrimensori la suddivisione del territorio era determinata dalla topologia, dalla presenza di rilievi, coste, fiumi e vie di comunicazione.

Nel riferimento da cui gli estratti in Tedesco prima proposti, si dice che la posizione della groma poteva essere anche fuori della città, se tale città era già esistente. Ossia, quando Augusto colonizzava Bologna o Brescia o Rimini, ad esempio, non toccava la città ma ridistribuiva il terreno forse secondo una nuova misurazione, o semplicemente rimpiazzava i proprietari con i suoi coloni, i suoi veterani, a seguito di espropriazioni. E delle espropriazioni abbiamo una testimonianza diretta da parte del poeta Virgilio che nelle Bucoliche si lamenta, avvalendosi della mediazione poetica, dell'assegnazione delle sue terre nel mantovano ai soldati: «Impius haec tam culta novalia miles habebit, / barbarus has segetes: en quo discordia civis produxit miseros; his nos consevimus agros!» (Virgilio, Bucoliche, I, 70-72).

Comunque, se seguiamo Eckstein o Mommsen o Salmon, il giorno che viene celebrato come giorno di fondazione dai coloni è diverso, e non di poco, dal giorno in cui si iniziava l'agrimensura, ossia la posa della groma. Anche se supponiamo che l'agrimensore avesse scelto un orientamento astronomico col sorgere del sole un dato giorno, non possiamo trovare, col calcolo astronomico, il Natale della colonia. Perché? Perché, oltre al fatto che il Dies Natalis non ha nulla a che fare con la posa della groma, abbiamo spesso risultati diversi per l'orizzonte naturale e l'orizzonte astronomico. Lo stesso Magli, nel 2007, propone per Aosta un orientamento del decumano col sorgere del sole sull'orizzonte astronomico, e poi successivamente, 2013, passa al cardine, ed alla direzione del sorgere del sole rispetto all'orizzonte naturale. Quale scegliamo? Quello più consono alla teoria proposta? Nissen medesimo parla di orizzonte naturale (quello usato dagli agrimensori inesperti) e di orizzonte astronomico, che invece dovrebbe essere secondo il canone della centuriazione. Nel caso di Pompei, poiché la direzione della Via di Nola non è ben allineata col sorgere del sole sull'orizzonte naturale, Nissen invoca quello astronomico, più consono alla sua ipotesi che la città sia stata fondata all'alba del solstizio d'estate.

Noi stiamo parlando del giorno commemorato dai coloni come Dies Natalis. Poteva questo giorno essere quello della posa della groma, per iniziare a tracciare decumano e cardine? Ai coloni interessava il possesso della terra, non come veniva misurata.

Date note

C'è una domanda fondamentale che dobbiamo farci. Se noi abbiamo delle date di Dies Natalis delle colonie, queste date possono coincidere con il giorno del sorgere del sole in direzione del decumano? La domanda è semplice, ed è anche facile rispondere. Sul cardine torniamo nel caso di Aosta.

Vediamo che date abbiamo di dies natalis di colonie, anche se non sappiamo quale momento della nascita della colonia tale Dies ricordasse. Lasciamo da parte Roma. Eckstein ci dice che conosciamo tale giorno solo per quattro città: Saticula: 1 January (Festus, p. 358 Lindsay); Brundisium: 5 August (Cic. Pro Sest. 131; cf. Ad Att. 4.14); Placentia: in all probability, 31 May

(Ascon. In Pis. p. 3 Clark, with Madvig's emendation; cf. now A. M. Eckstein, "Two Notes on the Chronology of the Outbreak of the Second Punic War," forthcoming in RhM); Bononia: 28 December (Livy 37.57.7). Saticula non sappiamo dove fosse. Niente decumano di Saticula.

Eckstein fornisce un altro riferimento a Cicerone. "But who is there who is ignorant of what a triumphant return mine was? how the people of Brundisium held out to me on my arrival the right hand, as it were, of all Italy, and of my country herself; and when the same day, the fifth of August, was the day of my arrival, and also the birthday of my dearest daughter, whom I then beheld for the first time after our long regret for one another, and our mourning; and was also the day consecrated as the day of the foundation of that very colony of Brundisium; and also the anniversary of the dedication of the temple of Salus, as you know". Si noti che appare la distinzione tra dies natalis della colonia e festa della Salus. Non sono necessariamente la stessa cosa.

Aggiungiamo a quelle riportate da Eckstein il 27 Novembre, data di fondazione della Colonia Iulia Augusta Numidica Simitthensium. Dice J. Linderski, nel suo "Natalis Patavii", del 1983: "It is well known that not only homines and dei, but also collegia, templa and urbs had their dies natalis. First of all, we have the natalis of Rome on April 21, the feast of Parilia ... When in 57 BC Cicero was coming home from his exile [e l'autore ricorda la lettera di Cicerone dove egli parla del compleanno di Brindisi e della figlia] ... In a later period, in 185 AD, an inscription from Simitthus in Africa Proconsularis records the natalis civitatis, no doubt of Simitthus." E poi c'è Treviri. "In the fourth century we hear that Constantine celebrated the natalis of Trier, but above all we should not forget the birthday of the New Rome, the genetlia of Constantinople on 11 May. And finally, an entry in the lexicon of Souda contains information about the feast of Astydromia which was celebrated para Libusin to commemorate tes poleis genetlia, presumably of Cyrene."

Le note nell'articolo di Linderski forniscono i dettagli relativi, ed in particolare una è interessante, riguardo Augusto.

C'è un decreto della curia Iovis. "The prescript reads as follows: curia Iovis, acta /V k. December / Materno et [A]ttico cos. / natale civi[t]atis ... The concilius of the curiales took place on 27 November, the anniversary of the foundation of the colonia ... Simitthus was established as a colony by Augustus." Come si vede, c'è una colonia di Augusto fondata il 27 Novembre. Le date che proposi nel 2012, seguendo la teoria di Magli, 2007, per Augusta Taurinorum (Torino) ed il suo decumano allineato col sorgere del sole, erano il 30 Gennaio ed il 10 Novembre. A proposito della data di Novembre, confrontata con la data del 30 Gennaio, qualcuno osservò che a Novembre non si fondavano colonie, perché era un mese infausto, in sostanza, portava male. Invece, la storia dice tutt'altro.

Oggi, c'è chi ne vuol sapere più di Augusto.

Piacenza

Su Piacenza si deve dire che ha il decumano ha un azimut allineato col sorgere della luna ad un lunistizio maggiore meridionale. E di questo ne sono certa, perché ho [verificato](#). Piacenza non è orientata col sorgere del sole. Di [Brindisi](#) e [Bononia](#) (Bologna) ne ho discusso in dettaglio (si vedano i riferimenti bibliografici). Brindisi c'era già prima della deduzione della colonia.

Fig.1 - Piacenza ha ancora la planimetria romana della colonia. Decumani e cardini sono perciò evidenti in queste immagini satellitari, su cui il sito SunCalc.org propone la direzione del sorgere e tramontare del sole. Gli screenshot mostrano i due solstizi. Il sorgere del sole, ed anche il suo tramontare, non sono allineati con decumano o cardo. Questi sono i casi estremali, e quindi è sicuro che non ci sia alcuna data che possa coincidere con un allineamento solare. Si ringrazia il sito SunCalc.org per la cortesia di mettere a disposizione il software per studio e ricerca.

Fig.2 – Piacenza e Cremona come mostrate dal sito <https://it-ch.topographic-map.com> che si ringrazia per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca. Se si guarda la mappa topografica, è difficile pensare che la natura del luogo non abbia influenzato la posizione e quindi anche l'orientazione delle due colonie romane, poste a difesa di Roma contro Annibale.

Non c'è solo Piacenza a non avere il decumano orientato col sorgere del sole. Ci sono anche almeno queste città: Augusta Bagiennorum (il decumano non può corrispondere al sorgere del sole e della luna, il cardine non può corrispondere al sorgere del sole), Dertona (lunistizio settentrionale maggiore), Cosa (lunistizio meridionale maggiore), Saepinum (lunistizio meridionale maggiore), Augusta Emerita in Spagna (lunistizio settentrionale maggiore) ed Ulpia Traiana presso il Reno (non orientata col sole, possibile la luna). Per queste località, l'orizzonte naturale è praticamente coincidente con quello astronomico. Non sono orientate col sorgere del sole. Ed infatti, anche Nissen si era posto il problema ed aveva detto che, se non fosse stato il sole, avrebbe potuto essere la luna o le stelle. **Piacenza** non ha il decumano orientato col sorgere del sole e quindi non è possibile che la data del Dies Natalis sia quella relativa ad un tale evento.

Bononia

Passiamo a **Bologna**. Abbiamo già accennato all'articolo di Magli (2007), dove si proponeva un legame tra giorno di fondazione e festa romana. Magli portava esempi di Roma (festa delle Palilie) e Bononia (festa dei Terminalia). Ma il lavoro di Magli del 2007 non è stato il primo a collegare il giorno di fondazione ad una festa romana. Il primo è stato Heinrich Nissen, che nel suo libro *Das Templum*, 1869, propone che le colonie fossero fondate col decumano orientato verso il sorgere del sole il giorno di fondazione (le città per Nissen erano dei templa). Il fatto che la città sia un templum è fondamentale per dire che essa debba avere una orientazione astronomica. Se non è un templum, perché dovrebbe richiedere orientazione astronomica? Non basta la topografia del luogo scelto? La città non è un templum, e si ricorda nuovamente Catalano, 1978.

“Competenti ad inaugurare i templa erano esclusivamente gli augures” (Catalano, 1978). E gli augures erano Romani, non aruspici Etruschi. “Luogo inaugurato era altresì il pomerium. Ma esso non era un templum, né erano templa l'urbs Roma e le coloniae. ... il templum era costituito secondo il decumanus e il cardo (mentre solo talvolta, se il luogo era opportuno, le urbes erano costituite con limiti rettangolari); se tutta l'urbs fosse stata un templum, si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi all'interno di un luogo già inaugurato; infine, non sarebbe certo stato possibile applicare le norme per il rispetto dei luoghi inaugurati a tutta l'urbs” (Catalano, 1978).

Heinrich Nissen porta l'esempio di Brindisi, di cui si conosce il Dies Natalis (giorno natale) da una lettera di Cicerone. Questo giorno coincideva con le Nones di agosto, festa della Salus. Altro esempio portato è Roma e la festa di Parilie. Si arriva alle città fondate col decumano orientato verso il sorgere del sole un dì di festa, 1869. Nel 2007, Magli propone la sua teoria del decumano orientato col sorgere del sole un dì di festa e porta l'esempio di Bologna (Terminalia), senza citare Nissen.

Per Bologna, prendiamo [Wikipedia](#), “Dopo la definitiva vittoria di P. Cornelio Scipione Nasica sui Galli Boi, il confine dell'Italia romana si spostò lungo la linea tracciata dalla via Emilia. Crebbe pertanto la necessità di istituire una colonia per difendere il nuovo confine. Con **Senatus Consultum** del 30 dicembre 189 a.C., il Senato di Roma deliberò la fondazione della colonia di Bononia, nello stesso luogo in cui sorgeva la città etrusca Felsina.”

(LA) «Eodem anno ante tertium Kal. Ianuarias Bononiam Latinam coloniam **ex senatus consulto** L. Valerius Flaccus M. Atilius Seranus L. Valerius Tappo triumviri deduxerunt. Tria milia hominum sunt deducta; equitibus septuagena iugera, ceteris colonis quinquagena sunt data. Ager captus de Gallis Bois fuerat, Galli Tuscos expulerant.»

(IT) «Nello stesso anno [189 a.C.] tre giorni prima delle calende di gennaio [30 dicembre] i triumviri L. Valerio Flacco, M. Attilio Serrano e L. Valerio Tappone fondarono per delibera del Senato la colonia latina di Bononia. Vi furono condotti tremila uomini; ai cavalieri furono dati settanta iugeri, cinquanta agli altri coloni. Il territorio occupato era stato dei Galli Boi; i Galli avevano cacciato gli Etruschi.» (Tito Livio, *Ab urbe condita*, XXXVII 57, 7)

Ma questa data è legata ad una constitutio ex S(enatus) C(onsulto) della colonia. Si noti che è una *deduzione* di coloni. Si poteva ricordare come Dies Natalis il giorno del senatoconsulto? In questo

caso la direzione del decumano, il sorgere del sole, le feste del calendario non hanno nulla a che fare col Dies Natalis. I coloni festeggiavano il senatoconsulto. Questo deve essere sottolineato; anche riguardo ai monumenti si festeggiava la data del senatoconsulto. Si veda “Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C.”, <https://hal.science/hal-03696403v1>

Quindi i Dies Natalis di Piacenza e Bologna non hanno nulla a che fare con la direzione del decumano. Per Bologna, in ogni caso, si veda la discussione dettagliata in [arXiv](#). Lo stesso per Brindisi, la città c'era già al momento della fondazione della colonia romana. Su Brindisi si veda, “[Brindisi e il suo giorno natale, tra cronologia ed astronomia](#)”.

Treviri

Vediamo ora Treviri. Come già detto, alla lista Eckstein dobbiamo aggiungere la colonia Iulia Augusta Numidica Simitthensium, oggi Simitthus in Tunisia, colonia creata da Augusto. Il Dies Natalis era il 27 Novembre. L'informazione la troviamo in J. Linderski, “Natalis Patavii”, 1983. Oltre a Simitthus, nell'articolo di Linderski troviamo Trier, Treviri. “Sembra che Augusta Treverorum fu fondata da Augusto nel corso del suo soggiorno in Gallia nell'anno 16 a.C., nei pressi di un insediamento militare che sembrerebbe risalire al 30 a.C. circa. La data esatta non può essere stabilita dalle fonti storiche del momento, bensì da una serie di circostanze che si verificarono in quei decenni”. Questa è l'informazione sulla fondazione che è proposta da Wikipedia. Sappiamo però qualcosa sul suo Dies Natalis. In Linderski troviamo “In the fourth century we hear that Constantine celebrated the natalis of Trier”. Ed in nota “Paneg. Lat. 6 (7), 22,4 Mynors: video hanc fortunatissimam civitatem, cuius natalis dies tua pietate celebratur.”

denique patriam meam ipsius loci veneratione restitues. [4] Cuius civitatis antiqua nobilitas et quondam fraterno populi Romani nomine gloriata opem tuae maiestatis exspectat, ut illic quoque loca publica et templa pulcherrima tua liberalitate reparentur, sicut hic video hanc fortunatissimam civitatem, cuius natalis dies tua pietate celebratur, ita cunctis moenibus resurgentem ut se quodammodo gaudeat olim corruisse, auctior tuis facta beneficiis. [5] Video Circum maximum aemulum, credo, Romano, video basilicas et forum, opera regia,

([digiliblt](#))

Si tratta di un panegirico di Costantino, il cui testo è disponibile al link [digiliblt](#). C. E. V. Nixon, nel suo “The occasion and date of Panegyric VIII(V), and the celebration of Constantine's Quinquennalia”, dice: “In this paper I [Nixon] argue that Panegyric VIII(V) was delivered on 25 July 311, at the completion of the celebration of Constantine's Quinquennalia.” Il 25 luglio 306, Costanzo Cloro morì nei pressi di Eburacum, l'odierna York. Qui l'esercito, guidato dal generale germanico Croco (di origine alamanna), proclamò Costantino nuovo Augusto d'Occidente” (Wikipedia, citando Epitome de Caesaribus, 41, 3). La data del 25 Luglio viene da “Constantine's thirtieth anniversary celebration (tricennalia) at Constantinople, at which Eusebius recites his In Praise of Constantine (25 July)” (Bardill, 2012). Il 25 Luglio era il dies Natalis Imperii. Ed anche “Proclaimed Augustus on 25 July 306 by his father's troops” (Barnes, 1982). “Constantine himself regarded 25 July 306 as his sole dies imperii from at least 310 (Pan. Lat. 6(7).9.2; Lactantius, Mort. Pers. 25.5), and there is no need to postulate an official dies imperii later than 25 July 306 in order to explain the attested examples of his imperial titlature. That hypothesis ... carries the corollary that at some date Constantine regarded himself as not yet an emperor in the intervening period—which is both improbable in itself and contradicted by the panegyric of 307: “cum tibi pater imperium reliquisset, Caesaris tamen appellatione contentus expectare malueris ut idem te qui ilium declararet Augustum” (Pan. Lat. 7(6).5.3) ” (Barnes, 1982). Torniamo a Nixon. Il panegirico è stato letto in occasione del dies natalis di Treviri, che era “the only city with any plausible claim to Constantine's continuous presence in this period”. In De Beer, 2004, si spiega che C.E.V. Nixon ha un “counting” dei panegirici che “differs from the Bude series, edited by

Galletier, in which Panegyric V is VIII and Panegyric VI is VII. The reason for this is that Galletier orders them chronologically, whereas they came down to us in the opposite order. I panegirici di Costantino sono “Panegirico VII/6 del 307 – Panegirico VI/7 del 310 – Panegirico V/8 del 311 – Panegirico XII/9 del 313 – Panegirico IV/10 del 321” (Marconi, 2013). In Marconi, 2013, troviamo informazioni dettagliate sul Panegirico VI/7 del 310: “Il discorso è tenuto in occasione dell’inizio delle celebrazioni per i Quinquennalia del regno di Costantino (all’inizio del quinto anno), il 25 luglio del 310: nel giorno dell’anniversario della fondazione della città di Treviri il panegirista, consapevole dei propri limiti, si propone di celebrare il solo Costantino. La prima parte del testo è dedicata alle vittorie militari del padre dell’imperatore, Costanzo Cloro, ... La seconda parte dell’elogio ricorda la congiura di Massimiano e lo scontro con Costantino, che culmina nella battaglia di Marsiglia e con la morte dell’usurpatore, risparmiato da Costantino ma non dagli dèi. Sulla strada verso il Reno, il vincitore si ferma al tempio di Apollo presso Autun e lì il dio in visione gli predice eterna gloria. Il panegirista, quindi, invita l’imperatore a tornare ad Autun e a favorirne la ripresa e, ringraziandolo, gli raccomanda figli e alunni ...” (Marconi, 2013). Per quanto riguarda il Panegirico V/8 del 311, “Il testo è recitato il 25 luglio del 311 in occasione della fine delle celebrazioni per i quinquennalia di Costantino, a Treviri, da un oratore anonimo proveniente da Autun. Il panegirista, in apertura, si sente in dovere di spiegare perché si tiene a Treviri il discorso di ringraziamento per i benefici concessi dall’imperatore alla città di Autun. Quindi si propone di esporre perché Autun abbia meritato i benefici imperiali, e quali siano: gli edui, chiamati fratelli del popolo romano, favorirono Giulio Cesare nella conquista della Gallia, che così conobbe la civiltà; in tempi più recenti, ...” (Marconi, 2013). Dalla letteratura antica, sappiamo che il Dies Natalis di Trier (Treviri), è il 25 Luglio. Come già detto c’è oggi la teoria arqueoastrologica che riguarda la fondazione delle colonie/città romane, che dice che il loro decumano è orientato col sorgere del sole il giorno di fondazione. Questa è la vecchia teoria proposta da Heinrich Nissen, nel suo *Das Templum*, 1869, e che oggi è attribuita a Magli, 2007. Basta guardare una qualsiasi mappa di Treviri per vedere che sia il decumano che il cardine non hanno una orientazione col sorgere del sole il 25 Luglio. **Quindi, il Dies Natalis di Trier (Treviri), 25 Luglio, NON corrisponde ad una data del sorgere del sole allineato col decumano.**

Fig.3 - Treviri come mostrata dal sito <https://it-ch.topographic-map.com> che si ringrazia per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca. Se si guarda la mappa topografica, è difficile pensare che la natura del luogo non abbia influenzato l’orientazione della città.

Fig. 4: A sinistra una mappa di Treviri, cortesia [Wikimedia](#), author Lumpeseggi. “Die Decumanus Maximus verläuft von West nach Ost (Römerbrücke - Kaiserthermen), der Cardo Maximus von Süd nach Nord (Porta Nigra - Porta Media und weiter nach Metz”, secondo Nährlich, 2015.

La datazione archeoastronomica è stata proposta da Espinosa et al., 2016. Ecco che cosa dicono Espinosa et al., nell’abstract del loro lavoro: “The aim of the present paper is to extend the archaeoastronomical study sample on the orientation of Roman cities to the analysis of a number of cases in the Rhine area. The starting point is a study of the orientation of Augusta Treverorum (present day Trier; Goethert, 2003). Goethert assumed that the orientation of the decumanus maximus was towards sunrise at the autumn equinox, on September 23rd as the dies natalis of the city. This event would deliberately coincide with the anniversary of the birth of Augustus, and would have determined the establishment and orientation of the new urban layout. However, our in situ measurements of the orientation of the urban network at several sites of the Roman town rule out this hypothesis. ...”. Nel testo di Espinosa et al. troviamo detto che: “As regards the urban layout of Augusta Treverorum, the decumanus maximus and the forum are oriented towards sunrise on the first days of March and mid-October. ... Here we (Espinosa et al.) propose that these dates are related to the “war season”, ritually defined in Roman traditions and perhaps also in Celtic culture ... Therefore, the choice of these dates in the case of Augusta Treverorum does not seem arbitrary, and could have been motivated by the desire of the Roman authorities to signal the start and end of the “war season” and, according to this, the “government of Mars” in the civic life of the Treveri.” Le cose non stanno così, perché il DIES NATALIS di TRIER (TREVIRI) è il 25 Luglio. Non c’è alcun legame con la stagione della guerra. Non c’è alcun motivo per affermare che il governo di Marte influenzava Treviri.

Ostia

Ci sono ulteriori aspetti che riguardano le date importanti per città come Ostia e Misenum. Vediamoli cominciando da Ostia e l’articolo di Bruun, 2019, su “[celebrazioni ad Ostia](#)” e “la scelta del giorno per le dediche pubbliche, le inaugurazioni e altri eventi collettivi”. Come da

Abstract “L’articolo dimostra che nelle iscrizioni di Ostia le dediche precisamente datate sono proporzionalmente più frequenti che in qualunque altra città romana; il risultato costituisce una novità. La maggior parte delle dediche cade nei giorni delle Kalendae, degli Idus, e nei giorni che venivano celebrati come dies natalis dell’imperatore regnante o di qualche suo erede. Quindi le inaugurazioni di edifici e di altri monumenti potevano contare su un grande interesse di pubblico, e gli eventi dedicatori svolgevano un’importante funzione per quanto riguarda la mobilitazione della popolazione; in pari tempo la scelta del giorno dava dimostrazione del favore degli Ostiensi nei confronti del governo imperiale”. Quindi, siamo già in epoca imperiale.

Vediamo cosa troviamo nel documento. A Brunn “viene il sospetto che il giorno III (tertio) Nonas Augustas, 3 agosto, *rappresenti una festa civica della colonia di Ostia stessa*, ammesso che non si tratti di una festa finora ignota connessa con la dinastia severa o di una festa di natura religiosa” (Brunn, 2019). “L’ipotesi che il 3 agosto fosse la data di una celebrazione locale fu già avanzata da Herz 1975, p. 251” (Brunn, 2019, Herz, 1975). Potrebbe essere il Dies Natalis della colonia di Ostia.

Vediamo come è orientata Ostia, e se per il 3 agosto c’è, per caso, una corrispondenza con l’azimut solare. So già come è orientata Ostia. Nel 2017 mi sono [occupata di Mitrei](#). Nel mio articolo trovate il riferimento a Sclavi et al., 2016, sull’orientazione dei Mitrei di Ostia Antica. I ricercatori hanno determinato gli assi dei Mitrei. “Then the orientations of the axes were measured on field by means of a professional compass with $\pm 0.5^\circ$ uncertainty. The distribution of these measured azimuths follows the topography of the city, [mentre] the Decumanus, the main street of the town, presents an indubitable orientation toward the Winter Solstice Sunset. ... The exceptional density of Mithraea in Ostia led us to suppose that a symbolic cosmic-solar value is to be searched in the orientation as a whole of the town itself, founded half a millennium before the first presence of Mithraism in Rome. The Decumanus could be considered the very holder of this symbolic value with its orientation toward the Winter Solstice Sunset, possibly making of Ostia a very special place for Mithraicism” (Sclavi et al., 2016). L’altra concentrazione dei Mitrei è sicuramente dovuta al fatto che Ostia era l’hub marittimo di Roma.

Se non va bene il decumano, usiamo il cardo come nel caso di Aosta che vediamo tra poco, e se non va bene l’orizzonte naturale usiamo quello astronomico, e se non va bene il sorgere del sole, usiamo il tramonto. Per l’ennesima volta: la direzione del decumano non è associata al Dies Natalis. Quindi il 3 agosto può essere il Dies Natalis di Ostia. Il fatto che i decumani abbiano orientazione astronomica è una vecchia, vecchia teoria di Nissen, 1869. Anche se si dice “tramonto”, invece che “alba”, non cambia nulla; è sempre Heinrich Nissen, *Das Templum*, 1869.

Nel testo di Sclavi et al., 2016, si legge che “The obtained results are not surprising because solar orientations are not uncommon in Roman Castra (see, e.g., Magli, 2008; Gonzales Garcia & Magli, 2014; Bertarione, 2014), although in many cases it appears that the practical mentality of the Roman overruled the symbolic principles. The winter solstice night was of particular importance in the Republican era, being the central point of the festivities dedicated to Sol Indiges, the archaic solar god (Torelli, 1990)”. Magli e Bertarione li troviamo nuovamente per Aosta. González-García, con Espinosa e Quintela, 2016, si sono occupati di Treviri; il Dies Natalis di Treviri, che è noto, non ha nulla a che fare con una orientazione solare del decumano. La direzione del decumano di Treviri è in modo palese legata al luogo dove sorge la città.

La questione di Torelli è da investigare. Vediamo cosa dice precisamente Torelli, sulla notte del solstizio e della festa del Sol Indiges. Torelli parla di “agonia”.

Gli “agonia” sono cerimonie che si svolgono in due periodi dell’anno. Un periodo riguarda “la notte del 25 dicembre, solstizio d’inverno, “interclusa” tra l’11 dicembre, agonium collegato con la festa del Sol Indiges, e il 9 gennaio, giorno degli Agonalia e sacrum di Ianus, che è a sua volta in rapporto con il 9 agosto, dies natalis del Sol Indiges sul Quirinale” (Torelli). Secondo Torelli, i due cicli degli “agonia” “hanno il chiaro valore di “ciclo del nuovo anno solare” (agonia di dicembre-gennaio) e di “ciclo dell’iniziazione guerriera” (agonia di marzo-maggio)”. Il solstizio è

la “celebrazione della capacità generativa dell’antenato comune”. D’inverno non si combatteva e l’uomo si dedicava ad altre attività.

La data per la festa del Sol Indiges è l’11 dicembre. Mentre il Sol Indiges al Quirinale è il 9 agosto. La data dell’11 dicembre viene da Lydus e dai Fasti Amiternini (Hijmans, 2024). L’11 dicembre non è il solstizio.

Dopo questi cenni al solstizio, vediamo cosa si trova in Wikipedia sul decumano di Ostia.

“Il castrum repubblicano, secondo la tipica pianta ortogonale, era impiantato su due vie principali che si incrociavano ad angolo retto al centro: il cardine e il decumano massimi, quest’ultimo impostato sul tracciato della via Ostiense proveniente da Roma. Cardine e decumano uscivano dalle mura del castrum per mezzo di quattro porte. Subito fuori dalla porta meridionale del castrum il cardine deviava verso sud-ovest, riprendendo il tracciato dell’antica via costiera verso Laurentum (più tardi divenuto tratto della via Severiana). A sua volta, subito dopo la porta occidentale, il decumano deviava verso sud-est, dirigendosi direttamente verso la spiaggia, allora poco distante. Da questo punto si dipartiva anche verso nord ovest la via della Foce, altro tratto del percorso costiero al quale si era sovrapposto il castrum, diretto verso la foce del fiume”.

Coloro che hanno costruito il castrum non avevano molta scelta, tranne che quella di seguire la morfologia del luogo e le vie già esistenti.

Fig. 4: “Pianta schematica con la sovrapposizione del castrum alla viabilità precedente”. MM - opera propria. CC BY-SA 3.0, File: OstiaAntica-SchemaCastrum.jpg

Misenum

Passiamo a Misenum. Dice Bruun: “In generale, sappiamo dalla lex della colonia Genetiva Iulia in Spagna che le autorità locali annualmente avevano il diritto di determinare i giorni di festa locali. In Italia, un testo da Misenum, scoperto abbastanza di recente, che concerne gli Augustali di quel luogo, cita pr(idie) Idus Iunias come il natalis municipi(i), un giorno che a Misenum evidentemente veniva celebrato”. In nota: “AE, 1993, 468 = AE, 1994, 426b (che corregge la lettura di una parola). Cf. CIL, IX, 1540 = ILS, 4186 da Beneventum, in cui viene citato un munerarius natalis coloniae, senza però l’indicazione di una data precisa. Il riferimento alla carica permette comunque di concludere che il natalis della colonia veniva regolarmente celebrato” (Bruun).

Per saperne di più su Misenum, passiamo al testo di Cresci Marrone, 2021, sulle pratiche religiose nei collegi di età romana e gli aspetti calendariali. “Come si ‘costruisce’ un dies sollemnis. Le modalità con cui si ufficializzava un dies sollemnis, cioè si stabiliva all’interno dell’associazione che un giorno sarebbe divenuto festivo per il collegio e in tale occasione in forma ricorrente si sarebbero svolte pratiche rituali collettive, sono illustrate, ad esempio, in un’iscrizione onoraria incisa su una base di statua in marmo datata al 3 gennaio del 102 d.C. e rinvenuta presso il sacello degli Augustali

di Miseno. Il testo originariamente inciso sul lato destro risultava così inficiato dagli errori del lapicida che fu intonato per obliterarlo e fu poi ripetuto sul lato sinistro, come ben evidenziato da Giuseppe Camodeca; ... Nel provvedimento decretale si stabiliva che ogni anno con le rendite della somma si compisse una distribuzione viritaria di denaro in corrispondenza [al giorno prima] delle **idi di Giugno, data di nascita del municipio**, e si decideva che «sia per noi occasione solenne conservare in perpetuo questa largizione del suo beneficio. ... In pratica la procedura per istituire un dies sollemnis consisteva nell'approvazione da parte del collegio di un decreto in cui fossero esplicitati in primo luogo la data della festività, che qui si fa coincidere con il dies natalis del municipio, in secondo luogo le modalità di celebrazione che qui consistevano in una distribuzione di denaro fra i collegiati, in terzo luogo le norme a garanzia del rispetto della periodicità della ricorrenza in funzione della sua perpetuitas, consistenti, come precauzioni aggiuntive, in formule comminatorie (multe, trasferimento della somma) e nella pubblicazione del decreto e, attraverso essa, nella sua conservazione» (Creci Marrone, 2021).

Da quanto dice Cresci Marrone, il dies natalis è fondamentale come riferimento per altre solennità. Da MISENO, [Enciclopedia dell' Arte Antica](#) (1995). “Il complesso sacrale [Sacello degli Augustali], ora in parte sommerso dall'acqua, si addossa alla parete rocciosa del promontorio misenate e venne costruito in età augustea nella zona del foro di Miseno. Un'iscrizione relativa a una statua di Asclepio, di cui rimane un piccolissimo frammento, riporta il nome del sacello: Miseni in Templum Aug(usti) quod est Augustalium, ricordando il **12 giugno come il dies natalis della città** di un anno ancora imprecisato tra il 31 e il 12 a.C.”. “I Collegia Augustalium furono probabilmente istituiti per la prima volta nei Campi Flegrei: nel Satyricon di Petronio, Trimalcione, insieme a due dei suoi ospiti, riveste proprio la carica di sevir Augustalis (Sat., 30 e 65); si tratta peraltro dell'unica opera che menzioni il collegio, mentre le testimonianze epigrafiche, particolarmente ricche tra Pozzuoli e Miseno, sopperiscono alla scarsità di quelle letterarie”.

Aosta

Ho già detto che Magli è passato dalla direzione del decumano di Aosta, 2007, a quella del cardine (Bertarione e Magli, 2013). Non ho nulla da dire riguardo la coincidenza della direzione del cardine con la direzione del sorgere del sole sulla cresta di montagne a sud di Aosta al solstizio d'inverno. La coincidenza però NON significa che i cittadini di Aosta Romana considerassero il solstizio d'inverno come Dies Natalis della colonia. Non vi è alcuna fonte letteraria o epigrafica che dica quale era il Dies Natalis di Augusta Praetoria Salassorum.

Fig.5 - Direzione delle decorazioni falliche della pietra angolare. Il rilievo, che mostra l'aratro, ha il fallo in direzione del decumano. Il rilievo con la punta di lancia dei Dorifori Pretoriani ha il fallo che punta verso la Porta Pretoriana. Si noti però che la pietra è una pietra angolare e pertanto i due falli indicano l'angolo di essa.

La scelta del cardine da parte di Bertarione e Magli pare derivare dalla scoperta di una pietra angolare nella base della Torre dei Balivi. [Questa pietra angolare ha due facce decorate](#). Una, quella nella **direzione del decumano**, porta un fallo a mo' di vomere d'**aratro**. Magli e Bertarione dicono che, sopra l'aratro, vi è effigiato un capricorno, emblema di Augusto. Dalle fotografie non si vede nulla. Ammettendo che sia un capricorno, **esso è effigiato sul lato in direzione del decumano**, non del cardine. Il decumano, se seguiamo Nissen, rappresenta l'asse fondamentale del sito. Il capricorno, che però non si vede, direbbe che la colonia è di Augusto. Il lato cardine reca un fallo e una punta di lancia (per Bertarione e Magli è una vanga o il puntale di una groma, dicendo così per via dell'aratro sull'altro lato). Ricordiamo che Aosta era una colonia di pretoriani, ed i pretoriani erano i **dorifori**, le guardie del corpo dell'imperatore. I dorifori sono i portatori di lancia. Odoacre, ad esempio, era un 'doriforo' della guardia pretoriana. Obbligatorio è ricordare, [Cassio Dione Cocceiano](#), *Historiae Romanae*, scritte in Greco, e così troviamo i dorifori.

[5] ἐντὸς εἴκοσιν ἐτῶν ἐλευθερωθεῖη. καὶ αὐτῶν ἡ ἀρίστη τῆς γῆς τῶν τε δορυφόρων τισὶν ἐδόθη, καὶ πόλιν τὴν Αὐγουσταν πραιτωριανῶν ὀνομασμένην ἔσχεν. αὐτὸς δὲ ὁ Αὐγουστος πρὸς τε τοὺς Ἀστυρας καὶ πρὸς τοὺς Καντάβρους ἅμα ἐπολέμησε, καὶ ἐπειδὴ μῆτε προσεχώρουν οἱ ἅτε ἐπὶ

Il meglio della terra è dato da Augusto ai dorifori (dei Pretoriani) e loro fanno la città chiamata Augusta dei Pretoriani. Augusto, intanto, si porta in Spagna.

“In seguito la migliore parte dei detti popoli [Salassi] fu da lui [Augusto] data ad *alcuni* de' pretoriani, nel qual territorio vi fu poi edificata la città augusta dei pretoriani” (Giovanni Sifilino, Luigi Bossi, Dio Cassius Cocceianus, 1823).

Augusto era nato a settembre (secondo il calendario repubblicano). Si dice che il capricorno sia stato scelto (tra i vari simboli da lui usati, [e sono tanti](#)) perché simbolo del suo concepimento. Nessuna fonte antica dice che il capricorno significhi il segno del concepimento. Nessuna.

Keplero era stato incaricato dal suo protettore, Rodolfo II d'Asburgo, di trovare la data Giuliana corrispondente alla data repubblicana della nascita di Augusto. Keplero non è riuscito a trovare l'equivalenza. In modo onesto, lo ha comunicato al suo protettore. Del resto, Keplero sapeva molto bene che a Rodolfo d'Asburgo non avrebbe potuto raccontare la fandonia del concepimento. Un calcolo del genere Rodolfo lo poteva fare da solo. “Most noble lord, I have now for several weeks on end devoted my utmost efforts to the nativity of Caesar Augustus, about which your kingly majesty wishes to know, but, as I see, it has been almost in vain. For although it is no specially difficult task to calculate the configuration of the heavens for a particular time, nevertheless, what is lacking in the nativity we are now considering is that we no longer today know the correct time of it” (Keplero in Barton, 1995). Keplero lo dice chiaramente che mancano i dati necessari alla conversione dei calendari, e lo stesso è oggi giorno.

Svetonio ci parla però del concepimento di Augusto. In *Asclepiadis Mendetis Theologumenon libris* lego, *Atiam, cum ad sollemne Apollinis sacrum media nocte venisset, posita in templo lectica, dum ceterae matronae dormirent, obdormisse; draconem repente irrepsisse ad eam pauloque post egressum; illam expergefactam quasi a concubitu mariti purificasse se; et statim in corpore eius exstitisse maculam velut picti draconis nec potuisse umquam exigi, adeo ut mox publicis balineis perpetuo abstinerit; Augustum natum mense decimo et ob hoc Apollinis filium existimatum. Eadem Atia prius quam pareret somniavit, intestina sua ferri ad sidera explicarique per omnem terrarum et caeli ambitum. Somniavit et pater Octavius utero Atiae iubar solis exortum. Quale era la solenne cerimonia a cui aveva partecipato la madre di Augusto in onore di Apollo? Anche se fosse stata una cerimonia al solstizio d'inverno, la cosa era così irrilevante che nel racconto di Svetonio non vi è traccia. Notate che Augusto nasce nel decimo mese.*

Tornando alla pietra angolare, una faccia dice che il decumano (l'asse principale per il tutto) era stato voluto da Augusto, cosa vera indipendentemente che ci sia un capricorno sopra l'aratro. L'altra faccia della pietra angolare della Torre dei Balivi ci dice che Aosta era la città dei pretoriani. Il fallo rivolto a sud indica la porta pretoriana della città, in modo totalmente coerente col fatto che Augusto, simboleggiato dal capricorno, aveva dato all'élite dei pretoriani, i dorifori,

la terra migliore. Indipendentemente che sia una freccia o una vanga a sormontarlo, il fallo non indica volutamente la direzione del solstizio d'inverno. Questa è stata una casualità dettata dalla topografia del luogo e dalla scelta di ruotare la planimetria in modo che i venti prevalenti non si infilino nelle vie della città, secondo la [teoria di Vitruvio](#). La pietra angolare dice che la città era Augusta, come voluta da Augusto (lato ovest-est), per i suoi Dorifori pretoriani (lato nord-sud), quindi colonia Augusta dei Pretoriani.

Fig. 6 – “Soldier of the Imperial Body Guard (Praetorian) from the pedestal of a triumphal arch for the Emperor Trajan, early 2nd century CE found around 1800 in Pozzuoli, Italy now in the Pergamon Museum in Berlin, Germany. 159 cm tall and 86 cm wide”. Cortesia Albert Krantz, Opera propria. Licenza: Pubblico dominio, come da [link Wikipedia](#). Notate che è un doriforo, portatore di lancia. Doriforo è sinonimo di pretoriano (Muller & Brunetti, 1884).

Fig.7 – La punta di lancia della statua in Fig.6 ed un disegno molto approssimativo per mostrare come guardare la punta di lancia al sito di [Bertarione](#). La prima interpretazione è stata infatti di punta di lancia. Archiviato <https://archive.is/yoAfB> Si usa un disegno e non l'immagine non essendo data per essa specifica licenza.

Precisazione

Nel 2012, Bertarione dice che “l’indagine alla Torre dei Balivi ha evidenziato in primo luogo la faccia orientale del blocco decorato dove, come già anticipato, un grosso fallo puntante verso sud-est si presenta sormontato da una sorta di utensile frecciforme nell’immediato interpretato come [una lancia](#) [la punta di lancia è evidente in questa fotografia]. La successiva ricerca iconografica, però, ha vanificato questa prima ipotesi in quanto non parrebbero esistere casi di accostamento tra una lancia ed un fallo”. Da Pompei proverrebbero esempi di attrezzi agricoli abbinati a falli. Secondo Bertarione, il fallo ricorda Priapo, e la fertilità dei campi. Quando si è messa in luce l’altra faccia della pietra angolare, che reca l’aratro, l’interpretazione da punta di lancia è virata in quella di una pseudo vanga. Si dice che “non parrebbero esistere casi di accostamento tra una lancia ed un fallo”. In verità, l’accostamento tra lance e falli è cosa certa, poiché i pretoriani stessi erano definiti “dorifori”, portatori di lancia. Odoacre, ad esempio, era un ‘doriforo’ della guardia pretoriana.

Ulteriori esempi

“Tolgono pietre dalla base di un fortilizio degli antichi romani e trovano un grande fallo scolpito.” [Agosto 2022](#). "L'ultimo scavo - dicono i responsabili del museo - è iniziato questo mese. L'obiettivo della squadra è pulire il muro perimetrale, che è il più antico resto della città, e scavare il grande edificio a torre, che risale al tempo dei romani". “Oggi abbiamo fatto una scoperta che è diventata rapidamente il centro dell’attenzione nello scavo. – annuncia il Museo Histórico Local de Nueva Carteya – Si tratta di un rilievo fallico che è apparso su una delle “sedie” che formano l’angolo *nord-est della torre romana*. Questo tipo di rappresentazioni erano frequenti all’epoca nonostante il punto di vista straniante che questa immagine pone oggi”. Archiviato <https://archive.is/UNmFr> La pietra angolare, Torre dei Balivi, è all’angolo nord-est della città di Aosta. Poi vi è la pietra angolare delle mura megalitiche di Cesi, <https://www.cesiportadellemeraviglie.it/blog/il-tempio-pagano-dellara-major-e-la-cesi-arcaica> Si potrebbe discutere anche il simbolismo intrinseco della pietra angolare, e il suo uso moderno nella Massoneria.

Il solstizio ed altre colonie romane

Bertarione, sul suo archeologando.com, afferma: “Il Capricorno, una costellazione che all’epoca coincideva col solstizio d’inverno, quindi con l’inizio di un nuovo ciclo: annuale, stagionale e, in chiave mitica, epocale: è l’inizio con Augusto dell’epoca della pace, dell’aurea aetas da tempo agognata. Quanto significato si cela, dunque, dietro questo binomio “Ottaviano Augusto – Capricorno”.” La stagione invernale, nell’Antica Roma, [iniziava a novembre e non al 21 dicembre](#). Il solstizio era a metà dell’inverno. L’anno civile iniziava come oggi il primo di gennaio.

Dice ancora Bertarione: “E quanto pervasivo si rivela dunque il messaggio subliminale dell’orientamento astronomico di Aosta (romana) così come di altre colonie augustee. Lo stesso orientamento si ritrova a Merida, in Spagna, l’antica Augusta Emerita fondata anch’essa nel 25 a.C., ad Augusta Raurica (attuale Augst in Svizzera), e nella città di Nicopolis (anticamente in Epiro), fondata da Ottaviano Augusto dopo la fatale vittoria navale di Azio avvenuta nel 31 a.C. contro le flotte di Marc’Antonio e Cleopatra”. Merida, Augusta Emerita, è orientata con un [lunistizio maggiore](#), e quindi NON è orientata con un solstizio.

Nicopolis è stata fondata da Augusto per celebrare Apollo e la vittoria ad Azio. Quando in Bertarione e Magli discutono l’orientamento del cardine di Aosta verso il solstizio d’inverno, si trova detto che "In any case, interestingly, the solstitial tradition might have been continued by Octavian at Nicopolis, founded in 31 BC in commemoration of the victory at Actium. [Aosta ed Augusta Emerita sono state fondate nel 25 a.C. e quindi dopo Nicopolis, non prima] Indeed, in spite of the clear east–west topography of the narrow isthmus where the town was built, based on geophysical survey and analysis of the site (Sarris et al. 2010) the Decumanus of Nicopolis appears to be skewed at an azimuth not far from that of midwinter sunrise."

Fig.8 - Mappa di Nicopolis creata nel 2005 da Marsyas [per commons.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org), che si ringrazia vivamente.

Fig. 9 - Mappa topografica di Nicopolis dal sito, che ringraziamo moltissimo, <https://it-ch.topographicmap.com/maps/gpqg/Grecia/>

La mappa in Fig.8 sembra mostrare una “clear east–west topography of the narrow isthmus where the town was built”. Ma prendiamo la mappa come in Figura 9. Il risultato è chiaramente diverso. Bertarione e Magli dicono che "in spite of the clear east–west topography of the narrow isthmus ... the Decumanus" non ha una orientazione est-ovest, ma devia verso sud. La topografia NON è est-ovest e questo lo dimostra chiaramente la mappa satellitare. La città è stata pianificata seguendo la topografia del luogo e poi non c'è alcuna relazione col solstizio d'inverno. Nicopolis non può essere usata per confermare l'orientazione di Aosta col solstizio d'inverno. E non segue ma precede la fondazione di Aosta. Notiamo anche che nel 31 a.C., quando è nata Nicopolis, Ottaviano non era ancora Augusto.

Jesi

Dal 2013, l'archeoastronomia ha trasformato Aosta, la [Roma delle Alpi](#), in una città con un dies natalis al solstizio d'inverno, come imposto da teoria archeoastronomica, che non è null'altro che la teoria di Heinrich Nissen, 1869. Non resterà l'unica città ad essere tale, secondo le notizie del 2024 ([news1](#), [news2](#)). L'allineamento archeoastronomico di Jesi pare venga "certificato" da G. Magli. Le notizie parlano di "città di fondazione romana che sono allineate astronomicamente". Se seguiamo Heinrich Nissen, tutte lo sono, e se non è il sole, vanno bene la luna o le stelle. E se non è il decumano, va bene il cardine. E se non va bene l'orizzonte naturale, va bene quello astronomico. Basta che alla fine si possa dire che è l'astronomia a comandare il processo di fondazione. Di Bologna però si ricorda una data legata ad un senatoconsulto, non la tracciatura del decumano! Di Treviri conosciamo la data del Dies Natalis e non ha nulla a che fare con la direzione del decumano! Piacenza poi, ha la luna ad essere riferimento. Brindisi esisteva prima della colonia romana.

Jesi è stata dedotta o còndita (in senso Latino)? Pare dedotta (vedi Moroni, 1855). Jesi ha la Via Costa Lombarda che ha lo stesso azimut del sorgere del sole al solstizio d'inverno. Pare tale via essere coincidente col decumano (o col cardo?). Ma quale è il Dies Natalis di Jesi? Quando è stata dedotta la colonia? Che giorno i coloni romani di Jesi ricordavano come Dies Natalis? I Romani avevano raso al suolo la vecchia città e tracciato il pomerio, e Jesi aveva il pomerio? Domande lecite.

Fig.10. A destra il centro storico di Jesi, cortesia Google Maps. A sinistra, Jesi come mostrata dal sito <https://it-ch.topographic-map.com> che si ringrazia con Google Maps per gli strumenti messi a disposizione per studio e ricerca. Se si guarda la mappa topografica, è difficile pensare che la natura del luogo non abbia influenzato l'orientazione della città.

Fig.11. L'ager di Jesi come mostrato dal sito <https://it-ch.topographic-map.com> che si ringrazia nuovamente.

References

1. Aveni, A., & Romano, G. (1994). Orientation and Etruscan ritual. *Antiquity*, 68(260), 545-563.
2. Bardill, J. (2012). *Constantine, Divine Emperor of the Christian Golden Age*. Cambridge University Press. ISBN:9780521764230, 0521764238
3. Barnes, T. D. (1982). *The new empire of Diocletian and Constantine*. Harvard University Press.
4. Barnes, T. D. (1981). *Constantine and Eusebius*. Harvard University Press
5. Barton, T. (1995). Augustus and Capricorn: Astrological polyvalency and imperial rhetoric. *The Journal of Roman Studies*, 85, 33-51.
6. Bertarione, V. S., & Magli, G. (2013). Under Augustus sign: the role of Astronomy in the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. arXiv preprint arXiv:1311.7282
7. Bertarione, S. V., & Magli, G. (2015). Augustus' power from the stars and the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. *Cambridge Archaeological Journal*, 25(1), 1-15.
8. Bertarione S. (2014), Ecco come nasce la Roma delle Alpi, *Archeologia Viva*, XXXIII, pp. 70-72.
9. Bruun, C. (2019). Celebrazioni ad Ostia: la scelta del giorno per le dediche pubbliche, le inaugurazioni e altri eventi collettivi, in: M. Cébeillac-Gervasoni, N. Laubry, F. Zevi (eds.), *Ricerche su Ostia e il suo territorio. Atti del Terzo Seminario Ostiense*, Roma, École française de Rome, 21-22 ottobre 2015 (Coll. EFR 553), Rome 2019, 369–384
10. Camodeca, G. (2018). *Puteoli romana: istituzioni e società*. Napoli, Italy: UniorPress.
11. Castagnoli, F. (1971). *Orthogonal town planning in antiquity*, Cambridge, Mass., MIT Press.
12. Catalano, P., & Haase, W. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia* (pp. 440-553). Walter De Gruyter.
13. Catalano, P. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in ANRW, *Principat*, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-553
14. Ceci, F. (1995). *Miseno*. Enciclopedia dell' Arte Antica. Treccani.

15. Conventi, M. (2004). Città romane di fondazione (No. 130). L'Erma di Bretschneider.
16. Cresci Marrone, G. (2021). Pratiche religiose nei collegi di età romana: gli aspetti calendariali. In *Forme associative e pratiche rituali nel mondo antico (Sacrum facere. Atti del VI Seminario di Archeologia del Sacro)* (pp. 1-21). EUT.
17. Curran, J. (2013). Il governo di Roma e la nuova Roma. In *Treccani, Enciclopedia Costantiniana*. Treccani
18. De Beer, S. (2004). The Panegyric Inventio: A Rhetorical Analysis of Panegyricus Latinus V. In *The Manipulative Mode* (pp. 295-318). Brill.
19. De Petra, G. (1869). *Giornale degli Scavi di Pompei (nuova serie)*, Maggio-Giugno 1869, Recensione al libro di Heinrich Nissen intitolato *Das Templum*. *Antiquarische Untersuchungen Mit astronomischen Hülftafeln von B. Tiele*, 1869.
20. De Visscher, F. (1962). Pierangelo Catalano, Contribua allo studio del Diritto augurale. In: *L'antiquité classique*, Tome 31, fasc.1-2, 1962. pp. 480-482; https://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1962_num_31_1_3669_t1_0480_0000_1
21. *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, Fondato a Ettore De Ruggiero. A cura di Silvio Accame, Guido Barbieri, Gianfranco Tibiletti, Giovanni Vitucci, con direzione di Aldo Ferrabino. Vol. IV(33), Roma 1959, Istituto Italiano per la Storia Antica.
22. Eckstein, A. M. (1979). The Foundation Day of Roman" Coloniae". *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 8.
23. Espinosa, D. E., González-García, A. C., & Quintela, M. V. G. (2016). On the orientation of two Roman towns in the Rhine area. *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, 16(4), 233-240
24. Frascchetti, A. (1988). " Cognata numina": Culti della città e culti della casa del principe in epoca augustea. *Studi Storici*, 29(4), 941-965.
25. Frascchetti, A. (1989). Le feste, il circo, i calendari. *Storia di Roma*, 4, 609-627.
26. Goethert, K. P. (2003). Untersuchungen zum Gründungsschema des Stadtplanes der Colonia Augusta Treverorum: Die Geburt der Stadt an der Mosel. *Archäologisches Korrespondenzblatt*, 33(2), 239-258.
27. González-García, A. C., & Magli G. (2014), Roman City Planning and Spatial Organization, in Clive Ruggles (ed.) *Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy*, pp. 1643-1650.
28. Herz, P. (1975). Untersuchungen zum Festkalender der römischen Kaiserzeit nach datierten Weih- und Ehreninschriften, Inaugural-Diss. Johannes-Gutenberg-Universität, Magonza, 1975.
29. Hijmans, S. E. (2024). *Sol: Image and Meaning of the Sun in Roman Art and Religion*, Volume II, Brill, ISBN:9789004521582, 9004521585
30. Le Gall, Joëll (1975). Les Romains et l'orientation solaire, *Mélanges de l'école française de Rome*, Année 1975, 87-1, pp. 287-320 - Available at https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1975_num_87_1_1012
31. Linderski, J. (1983). Natalis Patavii. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*. Bd. 50 (1983), pp.227-232.
32. Magli, G. (2007). On the orientation of Roman towns in Italy. arXiv:physics/0703213 [physics.pop-ph]
33. Magli, G. (2008). On the orientation of Roman towns in Italy. *Oxford Journal of Archaeology*, 27(1), 63-71.
34. Marconi, G. (2013). La figura di Costantino nell'Ordo Panegyricorum. I panegiristi e la nascita del potere costantiniano. In *Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine*

- dell'imperatore del cosiddetto 'Editto di Milano' 313.
35. Moroni, G. (1855). Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni. (Vol. 76). Tipografia Emiliana.
 36. Mastrocinque, A. (1998). Roma quadrata. *Mélanges de l'école française de Rome*, 110(2), 681-697.
 37. Mommsen, T. (1882). *Römisches Staatsrecht*, Leipzig.
 38. Muller, G., & Brunetti, F. (1884). Dizionario manuale della lingua greca, t. 1-2. Torino: Loescher.
 39. Nährlich, S. (2015), Trier: 100 Jahre Weltstadt.
<https://naehrlich.de/daserberoms/2015/08/16/trier-100-jahre-weltstadt/>
 40. Nixon, C. E. V. (1980). The Occasion and Date of Panegyric VIII (V), and the Celebration of Constantine's Quinquennalia. *Antichthon*, 14, 157-169.
 41. *Philologischer Anzeiger* (1870). Als Ergänzung des *Philologus*, Band 2. Jan 1870. Dieterichsche Buchhandlung. Pag.117 - Das templum Antiquarische untersuchungen von H. Nissen . Berlin . Weidmannsche buchh . 8. 1869. 250 s . 8 . 1 thlr . 20 gr .
 42. Polverini, L. (2016). Augusto e il controllo del tempo. Studi su Augusto. In occasione del XX centenario della morte, a cura di G. Negri e A. Valvo, Torino, 95-114.
 43. Salmon, E.T. (196). *Roman Colonization under the Republic* (London, 1969).
 44. Sclavi, S., Monaco, M., Carnevale, F., Ranieri, M., Gaudenzi, S., Polcaro, F. V., & Scatigno, C. (2016). The orientation of the Mithraea in Ostia Antica. *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, 16(4), 257-257.
 45. Sparavigna, A. C. (2017). On the Astronomical Orientation of Mithraea (June 23, 2017). PHILICA, Article Number 1055, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3003103>
 46. Sparavigna, A. C. (2020). Invito alla lettura dell'articolo intitolato "Il giorno di fondazione delle colonie romane" di Arthur Eckstein. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4106546>
 47. Sparavigna, A. C. (2020, August 6). What the Latin literature truly tells us about the orientation of camps, towns and centuriation. Zenodo.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3975911>
 48. Sparavigna, A. C. (2022). Augusta Taurinorum, la fondazione della colonia e l'archeostronomia di Heinrich Nissen. Zenodo. <https://zenodo.org/records/10700723>
 49. Sparavigna, A. C. (2022). Aosta, la geometria e i venti di Vitruvio. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5878364>
 50. Sparavigna, A. C. (2024). Nissen, Nietzsche, Valetton, Castagnoli, Catalano, Le Gall ed altri ancora, e la loro opinione circa il templum e la direzione dei decumani delle città romane (January 19, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4700361> or
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4700361>
 51. Sparavigna, A. C. (2024). The Town and the Templum, in the Discussions by Nissen, Nietzsche, Valetton, Catalano and many others. *International Journal of Sciences*, 13(01), 15-45.
 52. Sparavigna, A. C. (2020, November 8). L'archeostronomia e la Nissenschen Theorie, ovvero quanto disse Heinrich Nissen sull'orientazione solare del Templum. Zenodo.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4439304>
 53. Sparavigna, A. C. (2020). Brindisi e il suo giorno natale, tra cronologia ed astronomia. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4434668>
 54. Sparavigna, A. C. (2021). La recensione di Giulio De Petra al libro di Heinrich Nissen sul Templum. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5034544>
 55. Sparavigna, A. C. (2021). Friedrich Nietzsche e la direzione dei decumani delle città

- antiche (Friedrich Nietzsche and the Direction of the Decumani of Ancient Towns). Available at SSRN 3859474. First layout (2020), <https://zenodo.org/records/4171775>
56. Sparavigna, A. C. (2021). The Nolan Street of Pompeii in Chapter VI of *Das Templum* by Heinrich Nissen (June 4, 2021). SSRN, <https://ssrn.com/abstract=3845409> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3845409>
 57. Sparavigna, A. C. (2022). Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3525870>
 58. Sparavigna, A. C. (2024). The Town and the Templum, in the Discussions by Nissen, Nietzsche, Valeton, Catalano and many others. *International Journal of Sciences*, 13(01), 15-45.
 59. Tarpin, M. (2021). *Vrbem condere/coloniam deducere: la procédure de «fondation» coloniale*. *Dialogues d'histoire ancienne*, (Supplément23), 13-94.
 60. Tassi Scandone, E. (2018). *Sacer e sanctus: quali rapporti?*. *Autour de la notion de sacer.- (Collection de l'École française de Rome; 541)*, 133-169.
 61. Thulin, C. O. (1906). *Die etruskische disciplin*. (Vol. 2). W. Zachrissons boktryckeri a.-b..
 62. Torelli, M. (1990), *Riti di passaggio maschili di Roma arcaica*. *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 102 (1), pp. 93-106
 63. Valeton, I. M. J. (1898). *De templis Romanis*. *Mnemosyne*, n.26.
 64. Valeton I.M.J. (1892). *De Templis Romanis*. *Mnemosyne. A Journal of Classical Studies*, n. 20, 338-390.
 65. Valeton, I. M. J. (1893). *De Templis Romanis (Continuantur ex Vol. XX pag. 390)*. *Mnemosyne*, EJ Brill.
 66. Wilson, R.J.A. (2012). *Simitthus*. In *The Oxford Classical Dictionary*, Editors Spawforth, A., Eidinow, E., Hornblower, S. ISBN: 9780199545568, 0199545561